

Народни музеј Ужице
УЖИЧКИ ЗБОРНИК број 45/2021

УЖИЧКИ ЗБОРНИК

радова из области историје, културе и уметности ужичког краја број 45/2021

PROCEEDING OF UZICE

in the field of history, culture and art of Uzice region

Издавач/Publisher

НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ NATIONAL MUSEUM OF UZICE

За издавача / For the publisher

главни и одговорни уредник

Славица Стефановић, директор

Уредник/Editor

Станојка МИЛИВОЈЕВИЋ, музејски саветник, историчар

Секретар редакције/Editorial secretary

Немања ОБРАДОВИЋ, кустос, историчар

Редакција/Editorial board

Славица СТЕФАНОВИЋ, Станојка МИЛИВОЈЕВИЋ, Дијана РИСТОВИЋ, Немања
ОБРАДОВИЋ, др Предраг МАРКОВИЋ, др проф. Драгољуб ЗОРИЋ

Рецензенти/

проф. др Марко Атлагић, др Александар В. Савић, др Ђорђе Ђекић, Драгиша
Милосављевић, историчар уметности, Станојка Миливојевић, музејски саветник,
историчар

Лектор /Lector

др Валентина ЗЛАТАНОВИЋ МАРКОВИЋ

Превод на енглески/Translation into English

проф. Ана ЦИЦВАРИЋ

Ликовно решење насловне стране/Cover designed by

Радомир ВЕРГОВИЋ

Компјутерска припрема /Computer preparation

Радомир БОГДАНОВИЋ

Тираж: 300 комада / Printing: 300 copies

Штампа/Printed by

ГРАФИЧАР Ужице

ISSN 0350-8390

Овај број Ужичког зборника штампан је уз помоћ средстава Града Ужица

Народни музеј Ужице

УЖИЧКИ ЗБОРНИК

радова из области историје, културе и уметности
ужичког краја број 45/2021

PROCEEDING OF UZICE
in the field of history, culture and art
of Uzice region

Ужице, 2021.

САДРЖАЈ

Живојин Р. Андрејић

Центар за митолошке студије Србије, Рача – Крагујевац

СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ ВЛАДАРСКИ
ДВОРСКИ САВЕТ ДВАДЕСЕТ ЧЕТВОРИЦЕ 9

SERBIAN MEDIEVAL RULER COURT COUNCIL OF TWENTY-FOUR
MEMBERS 22

Ма. Немања М. Благојевић

докторанд, Филозофски Факултету Новом Саду, департман за историју

ПЛОЧАСТИ ОКЛОПИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА
КОД СРБА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 23

SCALE ARMOR AND THEIR USE AMONG SERBS
IN THE MIDDLE AGE. 59

Немања Томић

МСП, наставник историје

СТОЧАРСТВО У УЖИЧКОМ ОКРУГУ У 19. ВЕКУ
(прилог проучавању). 61

LIVESTOCK FARMING IN UŽICE DISTRICT IN THE 19TH
CENTURY (contribution to the study) 75

Мр Небојша Ђокић

Српски научни центар, Београд

СПИСАК ЦРКВИ НАХОДЕЋИ СЕ У ОКРУЖЈУ УЖИЧКОМ И
ОПИСАНИЈЕ СВАКЕ ЦРКВЕ ПО НАОСОБ У ЦЈЕЛОМ ЊЕНОМ
СОСТОЈАНИЈУ 1836. ГОДИНЕ 77

Немања Обрадовић,

кустос, историчар, Народни музеј Ужице

ДЕЛАТНОСТ ПОСЛАНИКА УЖИЧКОГ ОКРУГА НА
СВЕТОАНДРЕЈСКОЈ СКУПШТИНИ У БЕОГРАДУ 1858. ГОДИНЕ . . 137

ACTIVITIES OF DEPUTIES FROM UŽICE DISTRICT AT ST.
ANDREW'S ASSEMBLY IN BELGRADE IN 1858 155

Др Живота Марковић

ПРЕЦИ ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА И ЊЕГОВА ДЕЛАТНОСТ У
УЖИЧКОМ КРАЈУ ДО ОДЛАСКА У БЕОГРАД 1902. ГОДИНЕ 157

Станојка Миливојевић, музејски саветник
Народни музеј Ужице

АНДРИЈА АНДРА СТАНИЋ, ИНЖЕЊЕР, ПОЛИТИЧАР – ЧАСТАН
ЧОВЕК (1876–1954) 169

ANDRIJA ANDRA STANIĆ, ENGINEER, POLITICIAN -
HONOURABLE MAN (1876-1954) 185

Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ
историчар, музејски саветник, Народни музеј Чачак

БОРБА ПРОТИВ „РАЗБОЈНИКА”, „СИЛОВАТЕЉА” И „ЗВЕР-ЖЕНА”:
АНАЛИЗА ДИСКУРСА КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПЕ О
КОМУНИСТИМА У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1941. ГОДИНЕ 187

THE FIGHT AGAINST “ROBBERS”, “RAPERS” AND “THE
BEAST-WOMEN”: ANALYSIS OF THE DISCOURSE OF THE
COLLABORATIVE PRESS ON THE COMMUNISTS IN
OCCUPIED SERBIA IN 1941 232

Марко Ђурић
виши кустос, историчар уметности, Народни музеј Ужице

ПОРТРЕТ У УМЕТНИЧКОЈ ЗБИРЦИ НАРОДНОГ
МУЗЕЈА УЖИЦЕ 235

PORTRAIT IN THE ART COLLECTION OF THE NATIONAL
MUSEUM OF UŽICE 269

Драгиша Милосављевић
историчар уметности

ЦРКВИНЕ И ГРАДИНЕ У ОКОЛИНИ МАНАСТИРА РАЧЕ
(истражени и непознати објекти) 271

CHURCHES AND GARDENS IN THE SURROUNDINGS OF
RAČA MONASTERY (Explored and unknown objects) 299

МА Драган Томановић
Виши сликар конзерватор, Народни музеј Ужице
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ПОЈАСА
„ЈАКИЧАР“ ИЗ ЗБИРКЕ НМУ 301

Даница Шостар, архивиста
Историјски архив Ужице
БИРАЧКИ СПИСКОВИ ОПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА И СЕЛА
ЗБОЛШТИЦА И ЛЈУБАЊЕ ИЗ 1938. 315

Др Валентина Златановић Марковић
Медицинска школа, Ужице
СЛОВО О *ЛЕТОПИСУ СТАРЕ ЦРКВЕ* ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА,
300 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЦРКВЕ 383

IN MEMORIAM
Светозар Спаловић Спале 387

IN MEMORIAM
Ивица Матовић 389

Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ
историчар, музејски саветник
Народни музеј Чачак,
Цара Душана 1, 32000 Чачак¹

94:[323.23:654.19(497.11)»1941»
323.2:329.15(497.11)»1941»(093.2)
COBISS.SR-ID 46450441

БОРБА ПРОТИВ „РАЗБОЈНИКА”, „СИЛОВАТЕЉА” И „ЗВЕР-ЖЕНА”: АНАЛИЗА ДИСКУРСА КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПЕ О КОМУНИСТИМА У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1941. ГОДИНЕ

Апстракт: Борба против партизанској покрајине која су предводили комунисти био је један од главних пројекатних задатака колаборационистичке штампе у окупираној Србији током Другој светској рати. Већ 1941. конструисан је јасан и снажан антикомунистички дискурс, чије се деловање испињује на примеру новинских чланака. Они се анализирају као један кохерентан текст чије се порекло изражи у пољу израдне и репродукције моћи у друштву. Таква врста политике и идеологије одредила је употребу речи и конструктуру текста, односно производњу искривљене „реалности” у којој су учесници представљени као монструозни злочинци, њихови одреди као разбојничко-хајдучке дружине које љачкају и силују, а партизанке као зле, промискуитетне и садистичке особе. Конструисани дискурс исказивао се кроз категорије разликовања и искључивања, доминације и дискриминације, с циљем контроле и дисциплиновања становништва. Иза јовршинске антикомунистичке пројекатне борба против партизана приказивана је као рат против слободној друштва, посебно еманципације жена, а у самом језику намењаној дискурса налазила се борба против модерности, с циљем одржања моћи конзервативно-патријархалне националне заједнице.

1 slapovi@gmail.com

Кључне речи: *Друџи свейтски рай, нацистичка окупација Србије 1941, колаборационистичка штампа, пропаганда, устаник комуниста, партизани, разбојници, насиље, злочини, жене, силовања, промискуитет, дискурс, анализа дискурса*

Пропаганда је процес у коме се обликује перцепција стварности и манипулише сазнањима, с крајњим циљем да се примаоци порука придобију за изложене идеје и подстакну на одређено деловање.² Порука коју емитује субјект пропаганде мора бити доступна, привлачна, разумљива, занимљива и убедљива. Пропаганда је у суштини форма комуникационог деловања у којем се апстрактне идеје претварају у препознатљиве и прихватљиве симболе, односно наративе неопходне за идентификацију.³ У зависности од намене, постоје и особености. Ратна пропаганда, на пример, за своје потребе редовно користи драматичне догађаје погодне за подстицање расположења, афекта и страсти.⁴ Дириговано и планско деловање пропаганде колаборационистичке управе у Србији током Другог светског рата, иначе под потпуном контролом немачког окупатора, имало је по свом обиму, садржају, активностима и дуготрајности свакако најснажније дејство.⁵

Током окупације излазило је преко 40 дневних и недељних листова, али се посебно издвајају политички листови *Ново време*, *Обнова*, *Понедељак*, *Наша борба*, касније и *Српски народ*. Централно место у пропаганди колаборационистичке штампе имао је антикомунизам, а током 1941. посебна пажња посвећивана је слободној територији у западној Србији („Ужичкој републици”).⁶ Комунисти и њихови симпатизери остали су до краја рата предмет најнегативније пропа-

2 Sandra Radenović, „Propaganda“, u: *Sociološki rečnik*, ur. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović (Beograd: Zavod za udžbenike, 2007), стр. 451–453.

3 Мирослав Тимотијевић, *Таковски устаник – српске Цветице: о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичкој историји званичне репрезентативне културе*, (Београд: Филозофски факултет, Историјски музеј Србије, 2012), стр. 31–32.

4 Vuko Mihailović, *Propaganda i rat* (Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1984), стр. 40, 42.

5 Александар Стојановић, Маријана Мраовић, „Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату”, у: *Колаборационистичка штампа у Србији, Књ. 1*, прир. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић”, 2015), стр. 17–88.

6 Маријана Мраовић, *Од сурове стварности до алтернативне реалности: пропаганда владе Милана Недића 1941–1944*. (Београд: Медија центар „Одбрана”, 2019), стр. 23, 61, 122–153, 161–162, 198–199, 341–345.

ганде у којој су коришћени најгори епитети. Партизани су редовно приказивани као отпадници од друштва, а све њихове акције погубне за српски народ.⁷

Текстови колаборационистичке штампе о комунистима свакако су били пропаганда. Али, осим основне улоге коју су такви натписи имали (веома јасне и видљиве), важно је уочити, издвојити и анализирати њихов унутрашњи смисао, односно дискурс који је наметан. Сходно томе, дискурс се у овом истраживању одређује као поступак којим се поједини делови различитих натписа осмишљено повезују у кохерентан текст. Истовремено се полази од констатације да језик у таквим текстовима има кључну улогу у процесу социјалне конструкције значења посредством којих мислимо о појавама, које су заправо друштвени, културни и историјски конструкти.

Прецизније, дискурс се дефинише као регулисан систем исказа које повезује заједничко значење и вредности. Језгро сваког дискурса представља комбинација језичких и ситуационих информација, односно значења и порука у вези са изванјезичким аспектима и вредностима. Зато је осим основног текста важан и контекст, као и намера стварања те врсте информација. У таквој језичкој структури дискурс је пракса која систематски обликује објекте о којима говори, а политика и идеологија импрегнирају живот речи, структуру текста и изразе. На тај начин дискурс даје смисао одређеним појавама, али и знање и интерпретације (извесну организацију појмова, прегруписивање објеката и типова исказивања), у процесу одржавања јединства неког друштвеног и културног поретка.⁸

Пошто се дискурс посматра као језички обликован склоп смисла повезан са структурама моћи и интересима, јасно је да правила која га одређују дефинишу појмове, њихове облике и типологију, заправо оно шта треба рећи у таквим исказима, као и оно шта се не сме рећи. Дакле, дискурс се посматра као шири процес језичке производње реалности, у коме мноштво исказа припада једном формативном систему,

7 Раде Ристановић, „’Комунистичка неман’: извештавање колаборационистичке штампе о Народнослободилачком покрету”, у: *Колаборационистичка штампа у Србији, Књ. 1*, прир. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић”, 2015), стр. 159–190.

8 Ivica Mladenović, „Научно-историјски аспекти коришћења анализе дискурса у друштвеним истраживањима”, *Sociologija*, 1 (2017), стр. 5–23; Милена М. Пешић, „Развој појма дискурса као инструмента критичке друштвене анализе”, *Социолошки преглед*, vol. LIV, no. 4, (2020), стр. 1260–1278.

структурисаној пракси општења која одређује релацију моћ–знање. Таква мрежа исказа одређује продукцију смисла, као и она места исказа која постају места моћи. Не ради се само о томе како моћ користи појмове, него и о томе како такви појмови намећу идентитете, јер језик није неутрално, него важно средство репродукције моћи.⁹

Суштински, анализа текстова колаборационистичке штампе током 1941. о комунистима припада политичком дискурсу, који се може посматрати у склопу два неодвојива процеса. Истовремено се продукује више или мање замаскиран механизам делегитимизације и негативног представљања „другог” (противника), као и дискредитовање његових особина, док се с друге стране синхроно користи механизам сопствене легитимизације, самопромоције и глорификације, док се позивање на свој суд приказује као на једини ауторитативни и разумни начин поимања стварности.¹⁰

Из тих разлога у анализи дискурса који је обликовао писање колаборационистичке штампе о комунистима током 1941. не проучава се језик као систем, већ институционална и идеолошка употреба језика. Анализирају се манифестације које нису директно присутне у самом језику, али су непосредно везане за дискурс који га обликује, при чему се одгонетају зашто су таква значења настала, и која им је сврха. Приступ анализи почиње описом конкретног текста и наставља се тумачењем (односно ситуирањем текста као дискурса) и завршава објашњењем релација између дискурса и друштвеног значења. На тај начин повезују се анализе микроструктура језика/текстова са друштвеним макроструктурама, при чему се текстови посматрају као места борбе.¹¹

Предмет критичке анализе дискурса углавном су наративи моћи (доминације и дискриминације), потом идеологије и контроле, што су у суштини дискурси разликовања и искључивања.¹² У овом случају анализирају се облици представљања комуниста у колаборационистичкој штампи 1941. године преко неколико истакнутих тема (лик-

9 Тодор Куљић, „Појмовна историја : извори, теорија и критике”, *Токови историје* 2 (2017), стр. 177–207.

10 Светлана М. Слијепчевић, „О појму политичког дискурса и жанровима у њему”, *Наш језик*, књига XLVII, св. 1–2 (2016), стр. 85–97.

11 Милена Пешић, Сања Стошић, „Критичка анализа дискурса и политика”, *Српска љолићичка мисао*, 3 (2019), стр. 391–407.

12 Гордана Ђерић, „Шта не критикује критичка анализа дискурса?”, *Култура љолиса*, год. XII, бр. 28, (2015), стр. 441–453.

видације, оружане борбе, силовања, учешће жена у партизанским одредима) у којима су нарочито истицане одређене појаве (уживање у злочину, пљачка, промискуитет).

Криминал у дискурсу београдске дневне штампе пред Други светски рат

Дискурс који је коришћен у обликовању слике партизана и комуниста у окупираној Србији 1941. једним делом се наслањао на конструкцију вести о тешким криминалним делима у свакодневним новинским извештајима из предратног периода. Такви текстови претежно су обликовани на подлози сензационализма, али и ограничења информација на оне догађаје који су имали највећу популарност у јавности. Једна од важних тема били су хајдуци и хајдучија у директној вези са злочиначким убиствима, пљачком, физичким малтретирањима, деструкцијом друштва, сексуалним насиљем и промискуитетом.¹³

Међутим, хајдуци и хајдучија истовремено су у српској традицији и култури имали претежно позитивно вредновање, иако никада није занемариван ни разбојнички (криминални) апспект ове друштвене појаве. Позитивна перцепција хајдучије није посебност Срба, јер се у сваком раслојеном друштву криминално понашање може доживети и у позитивном вредносном регистру („праведна” одбрана и освета, заштита класних и етничких интереса). То је и један од важних узрока што је културни образац у којем је обликована нововековна српска нација ипак позитивно вредновао хајдуке, што је условило да они у јавности задрже велики идентификацијски потенцијал, у коме циљевни високо моралне борбе за ослобођење потиру разбојничку страну хајдучије.¹⁴

13 Тема криминала у међуратној Југославији није била предмет интересовања академске историографије. Дискурс који је обликовао новинске чланке о овим појавама може се анализирати на основу два публицистичка дела (која су уједно и једина постојећа литература о овом проблему), настала коришћењем текстова из тадашње штампе: Војислав С. Марјановић, *Иван Бабејић – њоследњи ѓорски цар Хомоља: хајдучија у Хомољу и Звижду, групо дођуњено издање* (Кучево: Магнат; Петровац: Књижара Првослав Животић, 2000); Šimon A. Đermati, *Haјдуџка vremenа u Srbiji* (Pančevo: Istorijski arhiv, 2009)

14 Саша Недељковић, „Организовани криминалитет као вишезначна поткултура: хајдучија између грађанске и националне идеологије, и између народне и националне културе”, *Гласник Етнографској музеја у Београду*, Књ. 70 (2006), стр.

Јавност је са своје стране увек заинтересована за информације о кршењу законских норми, деловању и судбини преступника, а својеврсна фасцинација насиљем и злочином има и своју емоционалну страну (страх, мржња, бес, фрустрација, али и одушевљење и љубав), затим одбрамбену (заштита основних друштвених добара, правног система и морала), и на крају едукативну (боље разумевање људи и њихових поступака, као и социјалних поремећаја).¹⁵ Са развојем писмености и штампе извештаји о злочинима и разбојништвима постали су веома популарни. Темелј таквом типу новинских чланака у Србији, структури вести, информативним и сензационалистичким насловима, као и континуираном извештавању, уобличио је још Пера Тодоровић крајем XIX и почетком XX века.¹⁶ Тодоровићеви извештаји били су и остали интригантни штиво, које је хајдуке ипак више приказивало као социјални бандитизам.¹⁷ Ипак, и тада је било јасно да је култ хајдука као бораца за слободу ипак неупитан (јер је садржан у основи националног идентитета), и да је важно избећи политичку криминализацију отаџбине.¹⁸ Било је то време у коме је текао процес борбе за монополисање насиља у рукама државе и нације, који су мушку личност требало да дисциплинују и одвоје од архаичних облика понашања, мужевне етике која бруталну силу поставља као пожељан и успешан образац понашања. Култура насиља се заправо јавља, развија и опстаје, чак и трајно, у друштвима где су животни услови сурови, а закон тешко применљив.¹⁹

То је и разлог што је процес цивилизовања друштва у Србији, и критике насиља као прихваћеног облика понашања („социјални бан-

235–269.

- 15 Đorđe Ignjatović, *Kriminologija* (Београд: Правни факултет, 2019), стр. 11–13, 90.
- 16 Dejan Aleksić, Lidija Vidić, „Analiza sadržaja vesti u 'Malim novinama' Pere Todorovića”, *CM: Communication Management : časopis za upravljanje komuniciranjem*, br. 32 (2014), str. 83–106.
- 17 Радојко Николић, „Над 'Хајдучијом' Пера Тодоровића”, *Зборник радова Народној музеја*, XXX (2003), стр. 45–69.
- 18 Драган Симеуновић, *Из ризнице отаџбинских идеја: слободарски међашни наше политичке мисли 19. века* (Београд: Војска: Верзал прес, 2000), стр. 141–159. Детаљан приказ феномена хајдучије, његове раширености и реакције државе погледати у монографији: Оливера Милосављевић, *Горски цареви: хајдучија у Чачанском и Рудничком округу у другој половини 19. века* (Чачак: Међуопштински историјски архив, 2016)
- 19 Rober Mišambled, *Istorija nasilja: od kraja srednjeg veka do danas* (Novi Sad : Akademska knjiga, 2015), стр. 14, 16, 21, 30, 35.

дитизам” у облику супротстављања владајућем друштвеном поретку), посебно ако је у спрези са политиком, није био ни брз ни успешан. Хајдучија је на простору Србије опстала све до Другог светског рата.²⁰ Тек почетком 1940. полиција се хвалила како је елиминисала најтеже облике криминала, посебно хајдучију (разбојништво), и да су на терену остали само „хајдуци-пилићари”.²¹ Међутим, управо због популарности хајдука у народу, који су упркос отвореном разбојништву и даље задржали одређену харизму, поједни хајдуци осуђени на смрт нису смели да се погубе (добијали су помиловање), упркос ужасним злочинима за које су били одговорни, добро знаним у јавности.²² Тако је сам социјални феномен хајдука и хајдучије, заправо злочина, криминала и преступничког понашања, односно начин на који су о њима обликоване вести у штампи, послужио као драматуршка основа (простор, радња, јунаци) за конструкцију вести о партизанима 1941. године.

Комунисти као злочинци

Окупација Србије у Другом светском рату била је веома сурова. Немци су већ већ 28. априла 1941. наредили да се за сваког њиховог војника који страда за одмазду стреља 100 цивила, без обзира ком слоју становника припадају, а затим да се лешеве обесе на јавном месту. Сличне наредбе поновљене су 19. маја, затим 16. и 28. септембра 1941. године.²³ Наредбе о вешању убијених комуниста на јавним местима објављивала је и штампа.²⁴ Немци су цео српски народ,

20 Милош Тимотијевић, „У Краљевини Југославији 1918–1941”, у: *Рудник: шатајћ висина*, ур. Борисав Челиковић, Милојко Кнежевић (Београд: Службени гласник, 2014), стр. 427.

21 Аноним, „Кретање криминала у 1939. години. Број криминалних случајева у земљи опада из године у годину”, *Време*, 19. јануар 1940, стр. 10.

22 Иван Јанковић, *На белом хлебу: смртина казна у Србији 1804–2002*. (Београд: Службени гласник: Слио, 2012), стр. 382–383.

23 Branko Petranović, *Srbija u drugom svetskom ratu 1939–1945*, (Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1992), стр. 111–132, 148–149, 162, 415–417; Коста Николић, *Страх и нада у Србији 1941–1944. године. Свакодневни животи под окупацијом* (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2002), стр. 31–63; Мари-Жанин Чалић, *Историја Југославије у 20. веку* (Београд: Слио, 2013), стр. 177.

24 Аноним, „Јавно погубљење комунистичких терориста у Београду”, *Обнова*, 18. август 1941, стр. 1.

укључујући и колаборанте, посматрали са великим подозрењем, примењујући током целе окупације строги, повремено и отворено злочиначки војно-полицијски режим.²⁵

Комунисти су после 3. јула 1941, и директног позива Стаљина на отпор окупатору, покренули отворени устанак. Током јула 1941. Немци нису имали губитке у нападима партизана на територији Србије, који се постепено региструју у следећим месецима. Према немачким подацима устаници (партизани и четници) убили су у Србији 1941. укупно 203 и ранили 378 војника Вермахта. С друге стране, Немци су у борби убили 11.522 човека, и стрељали још 21.806 лица, као што је и планирано како би се испунила квота од преко 34. 000 људи које је требало убити као казну за немачке губитке.²⁶

Истовремено, немачка пропаганда је од почетка окупације инсистирала на витешком понашању своје победничне војске у свим окупираним подручјима, пребацијући кривицу за злочине (за које је несумњиво била одговорна) на „неразумне” снаге отпора.²⁷ Када су у питању комунисти, они су од самог почетка приказивани као злочинци, и на томе се истрајавало до краја рата.²⁸ На најопштијем нивоу, партизани су приказивани као „међународни олош”.²⁹

25 Венцеслав Глишић, „Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941–1944. године”, у: *Геноцид над Србима у II светском рату*, ур. Радован Самарџић (Београд: Музеј жртва геноцида, Српска књижевна задруга, 1995), стр. 168–172; Драган Алексић, „Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату. Особености окупационе управе”, у: *Ослобођење Београда 1944*, ур. Александар Животић (Београд: Институт за новију историју Србије, 2010), стр. 52–72; Љубинка Шкодрић, „Однос немачког окупатора према домаћим сарадницима у Србији 1941–1944”, у: *Ослобођење Београда 1944*, ур. Александар Животић (Београд: Институт за новију историју Србије, 2010), стр. 82–93.

26 *Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Tom 12. Knj. 1, Dokumenti Nemačkog Rajha 1941.* (Београд: Војноисторијски институт, 1973), стр. 804–806.

27 Маријана Мраовић, „’Викторија – Немачка побеђује на свим фронтима’: немачка војна сила на страницама штампе“, у: *Колаборационистичка шtamпа у Србији. Књ. 2*, прир. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић”, 2017), стр. 13–46; Раде Ристановић, „’Шумски бандити’: Колаборационистичка штампа о Југословенској војци у отаџбини“, у: *Колаборационистичка шtamпа у Србији 1941–1944, Књ. 2*, прир. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић”, 2017), стр. 95–125.

28 Р. Ристановић, „’Комунистичка неман’: извештавање колаборационистичке штампе о Народноослободилачком покрету“, стр. 159–190.

29 Аноним, „За траговима комунистичких бандита”, *Наша борба*, 21. децембар 1941, стр. 7.

Криминализовање комуниста и њиховог деловања било је потпуно, а колаборационистичка штампа стварала је „моралну панику” због деловања партизана сведених на ниво обичних злочинаца (криминалаца), који су угрожавали опстанак друштва. Оцена Милана Недића да је „комунизам куга”, био је повод да се целокупно становништво окупирани Србије позове у истребљење „олоша”. Посебно је критикована интелигенција која ћути, док у борби против комуниста-злочинаца гину добровољци (љотићевци).³⁰

Штампа увек има велики значај у уобличавању доживљаја најтежих криминалних дела у јавности. Путем избора вести, потом и свесним искривљавањима и претеривањима, често се стварају митске слике злочина и злочинаца, а појединачни догађаји преобликују се у социјални проблем. Држава такође својим начином саопштавања информација о злочинима може да одређене социјалне групе прикаже као проблематичне („непријатеље”), при чему се у друштву ствара „морална паника” због њиховог деловања.³¹

Колаборационистичка штампа је настојала да због оружаних акција партизана и ликвидације окупаторских војника наметне дискурс о потпуном злочинаштву комуниста. Такав дискурс једним делом био је у супротности са доживљајем убиства у традиционалним друштвима, у којима постоји другачија концептуализација преступништва, нарочито када је у вези борбе за слободу. Убица не мора увек да се сматра злочинцем ни у мирнодопско време, већ само „ратоборним”. Да би постао злочинац или преступник, и стога подложен казни, неопходно је наметнути другачији вредносни систем и суђење по критеријумима јавног закона. Међутим, сам „хајдучки начин живота”, схваћен као део ослободилачке традиције, подразумева неприхватање владајућих друштвених норми, односно „живљење ван закона”, и „живљење изнад закона”, што се у српском народу нарочито вредновало.³²

Зато је колаборационистичка штампа истрајно настојала да се за деловање комуниста наметне став о њиховом патолошком криминалном злочинаштву, потом и рушењу традиционалних патријархалних

30 Н. Б., „Сви у борбу за потпуно истребљење комунизма и олоша”, *Наша борба*, 14. децембар 1941, стр. 4.

31 Ђорђе Игњатовић, „Злочин”, у: *Sociološki rečnik*, пр. Алjoша Mimica, Marija Bogdanović (Beograd: Zavod za udžbenike, 2007), стр. 668–670.

32 С. Недељковић, „Организовани криминалитет као вишезначна поткултура: хајдучија између грађанске и националне идеологије, и између народне и националне културе”, стр. 248–250.

вредности. Случај Тихомира Марковића из Забрежја код Обреновца, који се обесио када је сазнао да му је син Сава отишао у партизане (чиме је „осрамио кућу”), показивао је до чега доводи непослушност младих генерација. Требало је да овај пример истакне како су националне норме (које тумачи колаборационистичка управа) важније од појединачног живота.³³ Било је то посредно и оцеубиство, које се у свим културама осуђује као апсолут породичног, друштвеног, физичког и метафизичког зла. Сваки злочин који представља претњу за уништавање колективних вредности, темеља дуговечности одређеног друштва, заслужује и казну која у потпуности превазилази учињено дело како би се омогућило поновно успостављање уздрманог поретка.³⁴ На тај начин су и оправдавани најсуровији поступци против комуниста, попут деловања „Преког суда” код кога је једина осуда била смрт, о чему је колаборационистичка штампа радо писала.³⁵

Брутални поступци и злочини окупатора и колаборациониста оправдавани су истицањем злочина партизанских јединица, као у случају Живана Недељковића из Блазнаве код Наталинаца, кога су 15. септембра 1941. убили партизани јер није хтео да подржи њихову борбу, што је окарактерисано као „гнусан злочин”.³⁶ Тестерисање Веселина Петровића из Диваца код Ваљева, што је приписивано комунистима Бороти и Мајеру, искоришћено је за још снажнију антикомунистичку пропаганду, која је истовремено хвалила сељаке који се самоиницијативно одупиру партизанима.³⁷

Према писању колаборационистичке штампе слободна устаничка територија у западној Србији постала је средиште садистичких злочина. Набрајана су сваковрсна мучења, попут употребе жилета за скидања каишева коже са леђа затвореника у Ужицу, или обичних

33 Аноним, „Сељак из Забрежја обесио се зато што му је син отишао са комунистима у одметнике”, *Ново време*, 6. септембар 1941, стр. 4.

34 R. Mišambled, *Istorija nasilja : od kraja srednjeg veka do danas*, стр. 23.

35 Д. С. В., „Јатаковање је злочин према народу”, *Ново време*, 30. новембар 1941, стр. 3; Аноним, „Смртна казна за комунистичке јатаке у Београду”, *Наша борба*, 14. децембар 1941, стр. 4.

36 М. Б., „Гнусан злочин комунистичких банди”, *Ново време*, 16. октобар 1941, стр. 3.

37 П. С., „Сељачка борба против комуниста. Силом одведени сељак заробио три комунистичке вође и предао их четницима”, *Ново време*, 17. октобар 1941, стр. 3; Аноним, „Тежак пораз једне комунистичке банде код Књажевца”, *Ново време*, 18. октобар 1941, стр. 3; Аноним, „Ваљево организује борбу против комуниста”, *Ново време*, 28. октобар 1941, стр. 1.

смакнућа највиђенијих људи у Чачку.³⁸ За најстрашније мучитеље у Ужицу проглашени су „перверзни” лекар Јеврејин Леви, као и робијаши специјалисти за драње коже.³⁹ Штампa је обликовала и лик комунисте мострума, „звер-човека”, као у случају Бранислава Гавриловића, деловође из села из Житковаца код Аранђеловца, који је по наређењима из Ужица убијао домаћине који нису хтели да приђу партизанима, потом и мучио Пећанчеве четнике и Љотићеве добровољце.⁴⁰

Инсистирало се на натуралистичким описима, као у случају градских стражара из Крагујевца Александра Радошевића и Сава Таталовића, које су комунисти убили после садистичког мучења када су им потпуно унаказили лица.⁴¹ Партизани су у многим местима окупиране Србије заиста били одговорни за одређен број убистава, укључујући и она у Ужицу, при чему је један број ликвидација заиста био суров.⁴² Међутим, колаборационистичка пропаганда је намерно претеривала, свесно обликујући лик комунисте патолошког убице, криминалца који ужива у злочину чак и без претходне идеолошко-политичке мотивације за такве поступке. Психопатолошка девијантност и неограничени егоизам приказивани су као кључни подстицај за садистичка иживљавања партизана.

Описи појединачних смакнућа тог типа ипак нису били довољни за уобличавање осећаја потпуне одбојности према комунистима, па је колаборационистичка штампа покушала да створи слику комунисте-демона, коме није довољно обично усмрћивање људи, него истинско и дуготрајно сатанско уживање у мукама жртава. Тако је конструисана прича о 63 зазидана жива човека у подруму Суда у Ужицу, којима су само главе вириле из зидова. Када су их ослободиле немачке и колаборационистичке снаге само је мањина преживела, а и међу њима

38 Аноним, „Партизани убијају највиђеније људе у Чачку и околини”, *Ново време*, 30. новембар 1941, стр. 3; [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [XV]”, *Ново време*, 31. децембар 1941, стр. 3.

39 Р. П., „Совјетска Социјалистичка Република Ужице”, *Наша борба*, 14. децембар 1941, стр. 3.

40 С. В., „Звер човек”, *Наша борба*, 21. децембар 1941, стр. 6.

41 П. П., „Бандити убијају чуваре јавног поретка”, *Ново време*, 6. децембар 1941, стр. 3.

42 Немања Ж. Девећ, *Партизански њокрећ у Србији 1941–1944*, докторска дисертација (Београд: Н. Девећ, 2019), стр. 102–260.

је велики број изгубио разум.⁴³ За Чачак је створена прича о 80 обезглављених лешева мушкараца и жена који су пронађени у подрумима (партизанским затворима) неколико установа у вароши. Како би прича била још страшнија, наглашавано је како су комунисти главе жртава однели на неко непознато место.⁴⁴ Касније је број „обезглављених” лешева смањиван, да би се на крају списак свео на 35 лица из Чачка и околине које су партизани усмртили током целе 1941. године.⁴⁵

Ипак, истицање појединачних смрти увек омогућава бољу идентификацију публике са судбином жртве. Тако је објављена прича неименованих сељака о стрељању „једне” седамнаестогодишње девојке која се замерила партизанима у Посавини. Како би прича произвела још непријатнији утисак, обликована је и сцена пљачке њеног леша, укључујући и скидање опанака, а затим закопавања тела у плитак гроб, што је све било дело „једног Циганина.”⁴⁶ Иначе, Роми (Цигани), често су оптуживани за злочине у партизанским одредима, на подлози расних стереотипа и нетрпељивости.⁴⁷ Касније је објављен чланак како су код Обреновца ухваћени „комунистички разбојници” који су стрељали једну младу девојку.⁴⁸ Успешност акција колаборациониста против партизана приказана је и на примеру ликвидације партизана у Хомољу, одговорних за убијање домаћина.⁴⁹ Партизане су оптуживали и за убиства сељака код Обреновца, јер нису хтели да пођу у њихове одреде.⁵⁰ Младићи који су силом мобилисани нису

43 П. П., „Дани крви и ужаса у Ужицу. Шта прича један очевидац о страховтама комунистичког терора”, *Обнова*, 6. децембар 1941, стр. 6; П.Р., „Комунисти су у Ужицу зазидали 60 живих људи”, *Ново време*, 12. децембар 1941, стр. 4.

44 Аноним, „У Чачку је откривено 80 обезглављених лешева”, *Ново време*, 12. децембар 1941, стр. 4.

45 Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, *Заштамњена прошлост: историја равнојорача чачанског краја I: у њламену усџанка: рајна 1941. година* (Чачак: Међуопштински историјски архив, Народни музеј; Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја; Краљево: Народни музеј, 2002), стр. 361.

46 Д. П., „Шта причају девет сељака побеглих из посавске банде”, *Обнова*, 21. новембар 1941, стр. 3.

47 О. Р., „Првене заставе носе Цигани”, *Наша борба*, 26. октобар 1941, стр. 7.

48 Аноним, „Ухваћени су комунистички разбојници који су стрељали једну младу девојку”, *Обнова*, 12. децембар 1941, стр. 6.

49 П. Р., „У Хомољу је заведен ред и отерани партизани”, *Ново време*, 9. децембар 1941, стр. 3.

50 Аноним, „Комунистички зверови врше и даље истребљење српског народа”, *Ново време*, 19. октобар 1941, стр. 3.

смели да побегну, јер су се плашили да ће их партизани ликвидирати.⁵¹ Борбе колаборационистичких снага против комуниста редовно су истицане као посебан успех.⁵² Нарочито је приказивана „радост” сељака када љотићевци отерају комунисте из њиховог завичаја.⁵³

Лик комунисте злочинца посебно је истицан на примеру малтретирања и ликвидације свештеника, као у случају Војислава Стојиљковића из Голупца кога су партизани одвели са собом јер је говорио против комунистичке акције. Потом је објављена и прича како су га завезали за аутомобил и вукли по селима док није издахнуо.⁵⁴ Борба против партизана у близини манастира Љубостиње приказана је у преносном значењу као одбрана светиња.⁵⁵ Нетрпљивост према комунистима појачавана је и фантастичним „црним причама” како партизани секирама касапе свештенике.⁵⁶

Прича о језивим убиствима није била довољна, па је у више наврата писано како комунисти скрнавље обичаје и светиње. Тако је комуниста и коцкар Љубез Марић натерао свештеника Михаила Радвановића из села Борач у Грузи да венча брата и сестру, децу Животе Марића и Никодија Марића.⁵⁷ У „једном” поцерском селу комунисти су упали на крсну славу код „једног домаћина” и испсовали га јер су видели колач и свећу на столу. Затим су јавно говорили како нема Бога, угасили свећу, бацили и изгазили колач, а затим убили домаћина који их је пре смрти плачним гласом питао зашто су га скрнављењем

51 Аноним, „Злочиначки поступци партизана”, *Ново време*, 11. новембар 1941, стр. 3.

52 Аноним, „Петнаест комуниста убијено у околини Београда”, *Ново време*, 28. октобар 1941, стр. 1; Ал. Милић, „Уништена последња комунистичка банда у Јасеновачком срезу”, *Ново време*, 14. новембар 1941, стр. 3; Аноним, „Код Петровца убијено 103 и рањено 200 комуниста”, *Ново време*, 14. новембар 1941, стр. 3; Аноним, „Код Белановице разбијена банда судије Савчића из Ваљева”, *Ново време*, 16. новембар 1941, стр. 3; Аноним, „Уништена партизанска банда код села Жабара”, *Ново време*, 23. новембар 1941, стр. 3; Аноним, „У Дреновој Глави убијено тридесет комуниста”, *Ново време*, 30. новембар 1941, стр. 3;

53 Вл. Бијелић, „Партизани отерани из Ратковца”, *Ново време*, 9. новембар 1941, стр. 3; А.П., „Уништена комунистичка банда код Пожаревца”, *Ново време*, 9. новембар 1941, стр. 3.

54 Аноним, „Комунисти одвели свештеника Војислава Стојиљковића”, *Ново време*, 21. септембар 1941, стр. 3; Аноним, „Комунисти убијају свештена лица”, *Обнова*, 26. септембар 1941, стр. 3.

55 С. П., „Сукоб четника и оружаног одреда са комунистима код Љубостиње”, *Ново време*, 23. септембар 1941, стр. 1.

56 Аноним, „Комунисти убијају свештена лица”, *Обнова*, 26. септембар 1941, стр. 3.

57 П. О., „Ослобођени Грузани причају”, *Обнова*, 20. децембар 1941, стр. 7.

славе посвађали са Богом.⁵⁸ Објављена је и прича како су комунисти у Ражани упали у цркву, разбили кандила и полупали крст, а затим стрељали сељаке који су хтели да славе славу.⁵⁹

Иако су колаборационисти у окупираној Србији настојали да идеолошко-политички употребе православље за своје циљеве, Српска православна црква ипак није пристала да буде део њихове антикомунистичке пропагандне кампање.⁶⁰ Поред тога, штампа није могла ни да игнорише учешће свештеника у устанничким формацијама, као у случају Спасоја Токовића из Коњуха. Такве особе су осуђиване, чак и после погибије, за чију смрт су оптуживани и комунисти. Тако је после проналаска леша распопа Хранислава Томића код Обилићева, човека за кога се тврдило да је пре рата био познат по аферама и преварама, објављено како су га највероватније убили комунисти када их је напустио.⁶¹ Томић је пре рата заиста био актер многих афера, што је код читалаца требало да створи још негативнији утисак о комунистима.⁶² Као позитиван пример понашања истицана је улога Георгија Бајића, јеромонаха манастира Троноша, који је водио оружану борбу против комуниста код Лознице.⁶³

Смрт у борби против комуниста-злочинаца била је посебна вредност, а сахране погинулих љотићеваца коришћени су за додатну осуду партизана, чија су недела појачавана оптужбама да раде у служби Јевреја.⁶⁴ „Спонтаност” народа била је веома важна, као у случају жена

58 Младен Бабић „Комунисти су обесвећивали и српску славу”, *Ново време*, 20. децембар 1941, стр. 3.

59 Аноним, „Језиви злочини комунистичких бандита над нашим живљем. ’Политком’ стреља неколико сељака из Сијече Реке, зато што су хтели да славе славу”, *Обнова*, 8. децембар 1941, стр. 7.

60 Александар Стојановић, „’Црвене владике’. Српска православна црква на страницама колаборационистичке штампе”, *Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944*, Књ. 2, прир. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић”, 2017), стр. 127–148.

61 Аноним, „Пронађен леш распопа Томића”, *Ново време*, 11. новембар 1941, стр. 3.

62 Аноним, „Касациони суд. Кад свештеник наведе своју паству на грех”, *Правда*, 6. новембар 1934, стр. 4; Аноним, „Власник ’Института за верску литературу’ Хранислав Томић пријавио је полицији да су му из канцеларије украдене, између осталих ствари, и менице у суми преко 3 милиона динара”, *Правда*, 30. мај 1937, стр. 3; Аноним, „Историја о милионској крађи”, *Правда*, 31. мај 1937, стр. 9.

63 Б.Карапандић, „Сукоб четника са комунистима код Лознице”, *Ново време*, 23. новембар 1941, стр. 3.

64 Лазар Чолић, „Комунистички зликовци пуцају из заседе на погреб убијеног чачанског националисте Николића”, *Обнова*, 13. август 1941, стр. 3; М.Б., „Спровод

из Кучева које су наводно линчовале заробљеног партизана Леониду Пљешковића.⁶⁵ Дехуманизација и деструкција лика партизанског команданта Пљешковића била је веома битна, јер се својом храброшћу прочуо у источној Србији, тако да су у његов одред долазили и Пећанчеви четници.⁶⁶

Пошто је злочинаштво комуниста са криминално-патолошког уздигнуто до демонског нивоа, ни њихова мртва тела нису заслуживала милост. Тако је леш партизана Вуколе Дабића најпре био изложен у Ужицу, а потом спаљен са мртвим телом Душана Јерковића.⁶⁷ Објављена је и вест да су пси разнели Јерковићев леш.⁶⁸

Комунисти као разбојници

Комунисти јесу приказивани као злочинци, али њихово деловање у партизанским одредима, као организованим групама људи са оружјем, захтевало је примену другачије приповедачке стратегије. Током јула 1941. колаборационистичка штампа није регистровала акције комуниста у Србији. Прве вести о оружаним нападима партизана објављиване су од почетка августа, при чему су такви догађаји приказивани у форми новинских чланака карактеристичних за вести о разбојништвима, односно хајдучији. Истовремено права разбојништва нису нестала са успостављањем окупације 1941. године, о чему је јавност такође извештавана.

Проблем разбојништава током 1941. заиста је постојао. Непосредно пред улазак Немаца у Југославију затвореници су пуштени из казнионица. Након успостављања окупације штампа је објављивала наредбе да се „под претњом смртне казне” сви одбегли „робијаши” морају пријавити властима. Прећено је и њиховим помагачима.⁶⁹ Кри-

комунистичких жртава у Шапцу”, *Ново време*, 18. децембар 1941, стр. 3; Аноним, „Спонтани протест против јеврејско-комунистичких зверстава у Петровцу и околини”, *Ново време*, 18. децембар 1941, стр. 3.

65 Аноним, „Жене линчовале комунистичког вођу Леонида Пљешковића”, *Ново време*, 30. децембар 1941, стр. 3.

66 Н. Девић, *Партизански њокреји у Србији 1941–1944*, стр. 199, 348.

67 В. Бијелић, „Погибија Вуколе Дабића, црвеног команданта места Ужица”, *Ново време*, 18. децембар 1941, стр. 3.

68 Аноним, „Душан Јерковић”, *Ново време*, 13. децембар 1941, стр. 3.

69 Аноним, „Затвореници пуштени за време рата морају да се јаве властима”, *Ново*

миналци се углавном нису обазирали на овај позив, и највише су ботавили изван градова, често организовани у банде које су пљачкале по селима, а неки су се привремено придружили и партизанима, где су брзо ликвидирани.⁷⁰

Колаборационистичка штампа заиста је регистровала многа криминална дела, али је истовремено настојала да поједина разбојништва припише комунистима, односно да стварне устаничке акције партизана прикаже као бандитизам. Тако је 2. августа 1941. објављена вест да је група маскираних и наоружаних комуниста напала, тукла и опљачкала осамдесетогодишњег Петра Поповића из села Јовца код Јагодине, иначе угледног свештеника и националног радника. Однели су му новац, накит и обвезнице.⁷¹ На идентичан начин обликована је и вест о нападу комуниста на кућу Андрије Столовака из села Каменице код Обреновца. Иако су код Андрије наводно нашли само 20 динара, комунисти су му отели и тај новац, као и ствари из куће, док су га истовремено тукли и понижавали.⁷²

Колаборационистичка штампа непрестано је користила наратив о разбојништвима како би створила слику повезаности комуниста и криминалаца. Тако је почетком августа 1941. објављена вест да су у селу Костојевићима код Бајине Баште комунисти у два маха упадали у домове сељака да пљачкају. Прва жртва је био Драгутин Лукић, коме су однели новац и кућне ствари, а потом и Велисав Павловић, коме је отето 30.000 динара.⁷³ То никако није био мали новац. По званичном курсу од јуна 1941. златник тежине 3,23 грама („наполеон” од 10 франака) вредео је 180 динара. Крајем 1941. званична цена златника наведене тежине била је 320, а на „црном тржишту” добијало се 1.400 динара.⁷⁴

Штампа у окупираној Србији настојала је да шири страх од устаника – комуниста, приказујући их као претњу правном поретку и имовинској сигурности. На тај начин је почетком августа 1941. облико-

време, 19. мај 1941, стр. 4.

70 Милош Тимотијевић, *Златно чејника и партизана – деконструкција једној митта: финансије и оштор окупирану у Србији и Југославији 1941–1945* (Београд : Службени гласник, 2018), стр. 130.

71 С. К., „Крвави комунистички злочин у околини Јагодине”, *Ново време*, 2. август 1941, стр. 3.

72 А. М., „Комунисти пљачкају у Обреновцу”, *Ново време*, 2. август 1941, стр. 3.

73 М. С., „Комунисти пљачкају и по Шумадији”, *Ново време*, 3. август 1941, стр. 4.

74 М. Тимотијевић, *Златно чејника и партизана...* стр. 89, 180.

вана и вест о „упаду” комуниста из ужичког и чачанског краја у село Коњушу у Рађевини („тихи подрињски крај”), где се наводно дуго нису дешале крађе и убиства. Матији Петровићу из Коњуше „бандити” су том приликом узели 10.000 динара.⁷⁵ На исти начин приказан је упад разбојника-комуниста у кућу Божидара Николића из Кушића, коме су однели 12.000 динара као и друге вредности.⁷⁶ Слично је прошао и Обрад Петровић из села Добри До код Ивањице, кога су разбојници – комунисти везали и изнудили му 14.000 динара и друге ствари, а затим побегли. Штампa је инсистирала како је овај напад изазвао револт народа у Моравичком срезу.⁷⁷ У Кушићима је опљачкан и Младен Ранђић („национални човек”), коме је однето преко 30.000 динара готовог новца.⁷⁸ У исто време комунисти-разбојници у селу Толисавац код Крупња убијају Божидара Тодоровића, јер је био њихов политички противник. После убиства опљачкали су жртвину кућу.⁷⁹

Колаборационистичка штампа плански је ширила страх од комуниста-разбојника који су терорисали целу Србију, а не само њене западне делове. Тако је почетком августа 1941. објављена вест како су у селу Влашка код Младеновца комунисти-разбојници од домаћина Спасоја Павловића изнудили 30.000 динара, а затим побегли.⁸⁰ У селу Вирина код Ђуприје опљачкали су кућу Радојка Миленковића, и однели око 20.000 динара. Напали су и на Пауна Петрашковића, и после малтретирања породице однели око 20.000 динара.⁸¹ Шест комуниста-разбојника напали су почетком августа 1941. на кућу Живана Маџаревића у селу Лужница код Крагујевца. Када су увидели да неће моћи да се домогну новца, ранили су домаћина.⁸²

Штампа је наставила да објављује сличне натписе, попут вести о нападу комуниста-разбојника на Живка Николића из села Божидарев-

75 К. С., „Комунисти пљачкају по Рађевини”, *Ново време*, 5. август 1941, стр. 3.

76 Ђ. П., „Комунисти у војничким униформама пљачкају по чачанском крају”, *Ново време*, 5. август 1941, стр. 3.

77 Аноним, „Разбојнички напад у околини Чачка”, *Ново време*, 6. август 1941, стр. 3.

78 С. Ј., „Дреска похара у златиборском крају”, *Ново време*, 10. август 1941, стр. 3.

79 Аноним, „Комунисти убијају политичке противнике”, *Обнова*, 4. август 1941, стр. 3.

80 Аноним, „Крвави злочин у селу Влашкој”, *Обнова*, 3. август 1941, стр. 9.

81 Аноним, „Комунистичке банде пљачкају у Поморављу”, *Обнова*, 4. август 1941, стр. 3.

82 Аноним, „Напад на кућу једног домаћина у Лужници”, *Обнова*, 3. август 1941, стр. 9.

ца код Умке, коме су однели 11.000 динара. Домаћин је тим парама наводно желео да купи коња, чиме је злочин постао још већи и непријатнији.⁸³ У селу Бегаљица код Гроцке комунисти-разбојници напали су на кућу Милојка Јанковића, убацили бомбу у једну собу и ранили домаћина и његовог унука Милоша, који је од задобијених повреда ускоро и умро.⁸⁴ У првој половини августа 1941. комунисти-разбојници напали су земљорадника Драгутина Илића из села Својнова у околини Варварина, преметали му кућу и однели 12.000 динара.⁸⁵ Разбојништва нису престајала. У селу Кула код Пожаревца комунисти су напали на кућу Милана Перића, мучили домаћина и његове укућане, претресали кућу, али нису нашли вредне ствари.⁸⁶

Повезивање комуниста и разбојника било је веома важно, па је колаборационистичка штампа у августу 1941. објавила вест како је код Варварина у кукурузима убијен Љубомир Кузмановић, комуниста и разбојник, који је пре тога учествовао у многим крађама, док су за њим организоване велике потере.⁸⁷ Током 1941. разбојништва у српским селима под окупацијом заиста су постоја, тако да је један број стварних криминалних дела приписиван комунистима, што је требало да створи одбојност народа према њиховој организацији.

Страх од комуниста-разбојника ипак није смео да буде потпун, јер би то било признање парализе колаборационистичке управе. Зато су истовремено објављиване и вести о осујећеним нападима, као у случају упада комуниста у село Багрдан код Јагодине.⁸⁸ Заправо, у питању су биле акције комуниста на жандармеријске и железничке станице у том крају.⁸⁹

83 Аноним, „Комунисти пљачкају по мирним посавским селима”, *Ново време*, 6. август 1941, стр. 3.

84 У. П., „Разбојнички напад бомбама у Грочанској Бегаљници”, *Ново време*, 3. август 1941, стр. 4.

85 Ж. Ј., „Крваво разбојништво у околини Варварина”, *Обнова*, 12. август 1941, стр. 8.

86 Н. П., „Комунисти пљачкају и у пожаревачком крају”, *Ново време*, 10. август 1941, стр. 3.

87 В. Ј., „Убијен је још један познати комунистички разбојник”, *Ново време*, 10. август 1941, стр. 3.

88 Ж. Р., „Осујећен напад комуниста код Багрдана”, *Ново време*, 10. август 1941, стр. 3.

89 *Извештаји команде Српске државне сигураности за Окружје моравски 1941–1944*, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић (Историјски архив: Јагодина, 2001), стр. 20.

У појединим случајевима није било могуће да се комунисти сведу на облик обичних разбојника који отимају новац, као у случају напада на брод који је саобраћао између Шапца и Београда. Међутим, тада се инсистирало на „безумности” таквог чина, штети која је настала услед прекида саобраћаја, отимању и уништавању намирница приватних лица, укључујући и пилиће који су бачени у Саву („делиријум безумника”).⁹⁰

На сличан начин описан је напад партизана на село Раброво, удаљено 20 километара јужно од Великог Градишта, у кога је „банда комуниста” ушла уз пуцање и вику. Разоружали су стражаре, опљачкали општински новац, запалили архиву, што су потом поновили приликом упада у пошту. Затим је наводно уследило претресање приватних кућа и отимачина новца и драгоцености. Тада су наступили четници у служби колаборационистичке управе, отерали комунисте, а десеторо заробили, међу којима су биле и две жене.⁹¹ Истицање успеха у разбијању овакве банде комуниста-разбојника било је важно и због сузбијања појаве жена-одметника, што је била и одбрана патријархалног поретка.

Сличне похвале упућене су и жандарима који су у околини Ваљева имали успех у борби са комунистима. Једног нападача су ухватили, док су остали побегли у мрак.⁹² Код Велике Кикинде убијено је 14 комуниста, а остатак одметника жандари су гонили по банатској равници.⁹³ Устанак партизана у Банату заиста је брзо пропао, што није био случај са подручјем јужно од Дунава и Саве. Самим тим и пропагандни дискурс о комунисти-разбојнику и даље је био актуелан и у честој употреби. Како би се појачао негативан утисак објављена је вест из „шумовитог Подриња”, где је дошло до међусобне свађе комуниста око поделе напљачканих ствари.⁹⁴

90 П. Б., „Делиријум безумника: напад комуниста на један брод који саобраћа Савом”, *Обнова*, 5. септембар 1941, стр. 3; П. М., „Комунистичка банда уништава имовину избеглица и сиротиње”, *Ново време*, 6. септембар 1941, стр. 3.

91 И. М., „У сукобу код Великог Градишта четници убили три комуниста и ухватили десеторицу међу којима и две жене”, *Ново време*, 11. септембар 1941, стр. 3.

92 Л. Б., „Сукоб с комунистима у околини Ваљева”, *Ново време*, 12. август 1941, стр. 3.

93 Н. С., „Крвави сукоб жандарма и комуниста у Великој Кикинди”, *Ново време*, 12. август 1941, стр. 3.

94 Т. П., „За стопама комунистичке банде”, *Ново време*, 21. септембар 1941, стр. 3.

Уопштена оптужба да су комунисти заправо обични разбојници који пљачкају по окупираној Србији ипак није била довољно убедљива. Зато су почели да се објављују текстови са навођењем имена одбеглих криминалаца који се налазе у редовима партизана. Тако је крајем октобра 1941. из „заплењене комунистичке архиве” објављен податак да три одбегла робијаша воде партизана у Шумадији. Код села Кусадка то су били Витомир Марковић, Малиша Јевтић и Радован Банковић. Поред набројаних разбојника, у партизанима су били пропали студенти и Јевреји, који су сви заједно били „зликовци”. Посебно се инсистирало на присуству жена у партизанским јединицама, које су редовно саркастично називане „другарице”, што је алудирало на присну повезаност са „друговима”. Да не би било сумње о чему се заправо говори, „другарице” су називане „пропале девојчуре”.⁹⁵

Лик комунисте-разбојника био је пропагандно веома употребљив. Тако је почетком октобра 1941. објављена вест како су у Аранђеловцу љотићевци стрељали опанчара Милутина Кандића, као и његовог сина Живорада, јер су приликом претреса стана у коме су живели пронађена упутства за мучење и убијање виђених људи из тог краја. Инсистирало на доказима о тесним везама са комунистима, и да је стрељани Кандић од раније познат по разбојничким делима, због чега је више пута осуђиван, што га није поправило јер је и даље био повезан са криминалцима. Оптуживали су га да је пре рата био не само јатак, већ и саучесник у хајдучији чувеног шумадијског разбојника „Кореје” (Милоје Игњатовић).⁹⁶

Оптужбе без „доказаних” дела нису биле довољне. Зато је почетком новембра 1941. објављена вест како је код Гроцке међу партизанима ухваћен одбегли робијаш Илија Матејић звани „Лиса”. Када су га опколили одреди колаборационистичке владе „Лиса” се предао без отпора, а потом признао сва разбојништва и убиства. На сличан начин обликован је и текст о деловању одбеглог робијаша Чедо званог „Дојна”, који је наводно са комунистима у селу Зуце код Гроцке заклао Илију Јурића, а његову жену Милицу тешко повредио, да би из домаћинства узели свега 5.000 динара. У истом селу упали су и у кућу Владимира Трифуновића, коме су узели 8.000 динара и 15 дука-та, а потом од Владимира Михаиловића из истог места отели 10.000

95 Д. М., „Позадина терористичке акције у Србији. Шта откривају заплењене комунистичке архиве”, *Обнова*, 31. октобар 1941, стр. 5.

96 Р. П., „Стрељан комунистички разбојник Кандић и његов син”, *Ново време*, 12. октобар 1941, стр. 1.

динара и 20 дуката. После извршеног разбојништва изгубили су се из села.⁹⁷

Колаборационистичка штампа је све до краја 1941. објављивала имена криминалаца у редовима партизана, инсистирајући да су „комунистичке банде” заправо скуп робијаша. Тако је „један” силом мобилисан сељак после бекства из Посавског партизанског одреда изјавио како је у његовој јединици било неколико одбеглих робијаша из затвора у Сремској Митровици: Јован Вулић из Београда, осуђен на пет година робије; Влада Гајић из Београда, осуђен на 12 година робије; Вељко Пешић из Београда, осуђен на 14 година робије; Владо Ивановић „Босанац”, осуђен на 15 година робије...⁹⁸

Поводом уништења „једне опасне комунистичке тројке у Шумадији” крајем децембра 1941, инсистирало се на социјалном пореклу и криминалном досијеу убијених партизана. Милоје Симић је био богати сељак из Дреновца, Радисав Стеванић робијаш из Вишевца, а Александар Раушевић из Нове Градишке није посебно окарактерисан, осим што је било јасно да је избеглица.⁹⁹ Истицан је и случај сељака Животе Д. Илића из села Радовања код Велике Плане, који је као партизан са својим друговима из заседе убио домаћина Благоја Мирковића. После атентата сви су прискочили до жртве и обавили „цепосање” (пљачку).¹⁰⁰

Пажња је усмеравана не само на криминалце, већ и многе девијантне типове у редовима партизана. Међу њима је било пуно цепароша, варалица и коцкара, а сви од реда били су одрпани и вашљиви. Посебно гнушање требало је да произведе и вест како се међу комунистима нашао и распоп Драгомир Бранковић, о коме су пре рата писале новине у вези са многим аферама.¹⁰¹

Ипак, дискурс о комунисти-разбојнику био је значајнији и свакако употребљивији. Зато је објављена и вест како у околина Деспотовца комунисте помажу некадашњи јатаци чувеног предратног хај-

97 Аноним, „Борба против црвеног терора у Србији. Тешки пораз комуниста код Сибнице”, *Обнова*, 5. новембар 1941, стр. 5.

98 Аноним, „Скуп робијаша у комунистичким бандама”, *Обнова*, 16. децембар 1941, стр. 7.

99 Р., „Уништење једне опасне комунистичке тројке у Шумадији”, *Обнова*, 26. децембар 1941, стр. 6.

100 Р. П., „Међу смедеревским партизанима”, *Наша борба*, 30. новембар 1941, стр. 6.

101 Ј. С., „За комунисте постојање српског народа уопште није важно”, *Обнова*, 5. новембар 1941, стр. 5.

дука Драже Глигоријевића. Да не би било дилеме о коме се заправо ради, за помагање партизанима оптужени су одбегли робијаши Велимир Николић из Жидиља, Јован Добрић из Злота и Радојко Томић из Деспотовца, који су истовремено били комунисти и криминалци.¹⁰² Иначе, Дража Глигоријевић је ухапшен тек у јесен 1940, а суђење је обављено у лето 1941. када је откривено да је имао око 150 јатака.¹⁰³ Стицајем околности, Немци су у Нишу 22. септембра 1941. стрељали Глигоријевића са осталим таоцима из затвора.¹⁰⁴

Дискурс о комунисти-разбојнику, чије је деловање објашњавано у категоријама обичне хајдучије, није се задржало само у оптужбама у пољу криминала. Устаници су дефинисани као отпадници од нације, и као део „анти-српског фронта”. Отворено је тражено истребљење таквих преступника како би се обезбедио спас нације под немачком окупацијом, која је била неупитна и неизмењива. Деловање устаника, посебно комуниста, оцењено је као апсолутна деструкција уређеног друштва, потпуно изједанчено са деловањем хајдука с краја XIX века. Узрок за појаву и вишедеценијско опстајање („бујање”) такве традиционалне хајдучије у Србији проналажено је у цивилизацијском заостајању друштва, примитивизму народа и економској слабости државе, затим и политичкој злоупотреби разбојника. Хајдучија је отворено означена као облик разбојништва и пљачке, уз признање да тај феномен ипак није довољно проучен како би на прави начин могли да се разумеју и објасне догађаји из 1941. године.¹⁰⁵

Комунисти као силоватељи

Коришћење дискурса о комунисти-разбојнику неминовно је укључивало и злочин силовања. У предратном периоду хајдуци и хајдучија редовно су повезивани са многим сексуалним преступима, од слободног необузданог промискуитета у коме није било насиља, до

102 Аноним, „Убијена тројица најкрволочнијих бандита”, *Ново време*, 23. децембар 1941, стр. 3.

103 Р. Г., „Хајдук Дража Глигоријевић биће ускоро изведен пред суд”, *Ново време*, 20. јун 1941, стр. 5.

104 В. Марјановић, *Иван Бабејић – последњи јорски цар Хомоља...* стр. 161.

105 „Акција јавног спаса и отпадници нације”, *Ново време*, 21. септембар 1941, стр. 1, 3.

отвореног присиљавања жена на полне односе.¹⁰⁶

Потпуна деструкција партизана и комуниста можда се најбоље осликавала преко увођења лика грубог силоватеља у пропаганду колаборационистичке штампе. Тако је већ почетком августа 1941. објављена вест како су комунисти у „једном селу” код Ваљева најпре опљачкали, а затим и „обешчастили” девојчицу која је чувала овце. Када је на њено запомагање дотрчао њен отац да јој помогне, комунисти су га убили из пушке. Ипак, „банду” је одао „један сељак”, и за то дело добио награду, 30.000 динара. Потера је била успешна, јер је „један део” банде уништен.¹⁰⁷ Прича је највероватније била измишљена, али је по својој драматургији припадала свету хајдучије, села и сељака. Лик беспомоћне девојчице коју силују, чиме је не само понижавају и физички малтретирају већ узимају и част (што је најважније), као и ликвидација оца који жури да помогне свом детету, стварао је атмосферу потпуне панике пред разобрученим злом које је напало српско село. Чин пријаве такве банде хваљен је као часно дело, које осим тога доноси и високу материјалну добит, а колаборационистичкој управи могућност за брзу полицијску акцију и праведно кажњавање починилаца злочина.

Конструисани дискурс до краја је криминализовао и дехуманизовао партизана, тако да се отворено говорило како су многобројни садистички поступци, као и убиства из користољубља, уобичајена пракса код комуниста, што због своје учесталости и раширености никако није више могло да изазове „сензацију” у јавности. Један такав извештај из Чачка говорио је како су комунисти у том крају, док су били на власти, људима редовно отимали новац, пуцали у оне који су им се нешто замерили, стално пијанчили, и да је једна група партизана у алкохолисаном стању силовала једну четрнаестогодишњу девојчицу на коју су случајно наишли.¹⁰⁸

Објављиване су и вести како партизани и у околини Пожеге наводно насрћу на „част и образ женскиња”.¹⁰⁹ Поред тога, комунисти

106 Детаљан преглед деловања хајдука и њихових престапа према писању листа „Политика” у међуратном периоду погледати у: Šimon A. Đermati, *Haјдушка времена и Србији* (Pančevo: Istorijски архив, 2009)

107 В. М., „Ужасан злочин комуниста у околини Ваљева”, *Ново време*, 6. август 1941, стр. 3.

108 Ст. Живковић, „Признања комунистичких бандита: Уз пут сам срео 14-годишњу девојчицу и силовало је”, *Ново време*, 19. децембар 1941, стр. 3.

109 В. Бијелић, „Комунисти су били и пребијали сељаке”, *Ново време*, 20. децембар 1941, стр. 3.

су истовремено за себе захтевали најбољу храну, шамарали децу као и старије сељанке, док су „Цигани” са робијашима били најревноснији пљачкаши, дрски насилници који су осим отимања имовине почели да силују жене, што је било посебно одвратно.¹¹⁰ Чин силовања није био оно најгоре што је могло да задеси жене. Објављене су и вести како партизани напастовањем девојака шире полне болести, што је било додатно понижење због кога су „умирале од стида”.¹¹¹

Потпуни делиријум комуниста-разбојника приказан је на примеру упада у манастир Св. Богородице код села Црковнице у Лесковачком срезу. Комунистичка банда напада женски манастир, пребија игуманију, отима манастирску имовину (18.000 динара и сву храну), потом пљачка пакете намењене заробљеницима у Немачкој и на крају напастује калуђерице. Током разбојништва непрестано су пијанчили и постројавали калуђерице претећи им убиством. Тражили су и црквене књиге, јеванђеља, које су помахнитало кидали, цепали и бацали под ноге, а затим играли по њима. Када су се враћали из разбојништва у селу Јашуњи силовали су ћерку Милана Стојковића. Комунисте су наводно предводили познати локални робијашаи Александар Михаиловић звани „Дустабан” и Милан Илић звани „Чешаљ”, обојица из Лесковца. Отворено је говорено како партизани из Србије преузимају и примењују модел понашања комуниста из Шпанског грађанског рата.¹¹²

Комунисткиња као „жена-звер”

Антиурбани и антимоdernи друштвени модел који је пропагирала колаборационистичка управа у окупираној Србији имао је у свом дискурсу изразито традиционалан поглед на улогу жене у друштву, којој је намењена улога „чуvara огњишта”, „мајке и супруге”, под потпуном контролом мушкарца и апсолутној покорности власти мужа. С друге стране, оштро је критикован било који облик еманципације, често изједначаван са комунизмом и развратом. Конзервативно-па-

110 П. П., „Цигани и комунисти”, *Обнова*, 16. септембар 1941, стр. 2.

111 [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [VIII]”, *Ново време*, 20. децембар 1941, стр. 3.

112 Р. М., „Злочини црвених терориста. Комунистичка банда напада на женски манастир, пребија игуманију, пљачка имовину манастирску и напастује калуђерице”, *Обнова*, 1. новембар 1941, стр. 7.

тријархални модел схватања мушко-женских односа приказиван је као једини могући облик организације друштва.¹¹³ На исти начин обликована је и просветна политика.¹¹⁴

На самом терену, у западној Србији где је било средиште партизанске слободне територије, текао је убрзан процес укључивања жена у револуционарне токове, што је подразумевало борбу и еманципацију, али и добровољан пристанак на страдање.¹¹⁵ Од жена се захтевало жртвовање за идеале, револуционарни радикализам у борби против окупатора и колаборациониста („звер-људи”), што се путем ликвидација повремено преносило и у ратну стварност.¹¹⁶

Колаборационистичка штампа активно је нападала учешће жена у партизанима, осуђивала њихов борбени жар и уздизала исправност сопственог конзервативног идеолошко-политичког дискурса. Од жена се очекивало да се жртвују за традиционалну заједницу, врате обавезама у дому и дужностима према нацији, демонстрирају скромност и незахтевност, да се окрену милосрђу, пожртвовању, безусловној љубави и доброту. Од жена се очекивало самоодрицање, повученост и мирно подношење патријархалне подређености. Понашање жена пре рата је критиковано, најчешће кроз категорију „посрнулости”. Страх од еманципације и отпор продору нових идеја били су константа у колаборационистичкој пропаганди. Најнегативнији епитети употребљавани су за жене у СССР-у, као и домаће комунисткиње, при чему се нарочито инсистирало на сексуалном неморалу и наводној бруталности према заробљеницима.¹¹⁷

113 Милан Ристовић, „Положај жена у идеолошко-пропагандном речнику колаборационистичког режима у Србији у Другом светском рату”, *Токови историје* 3 (2009), стр. 20–32

114 Љубинка Шкодрић, Драгомир Бонцић, „’Стварање идеалног типа српског младића и српске девојке’: просветна политика у колаборационистичкој штампи 1941–1944”, *Колаборационистичка штампа у Србији, Књ. 1*, прир. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић”, 2015), стр. 215–236.

115 Венцеслав Глишић, „Жене ужичког краја у устанку 1941. године”, *Ужички зборник* 1 (1972), стр. 193–210.

116 Љубинка С. Шкодрић, *Положај жене у окупираној Србији 1941–1944*, докторска дисертација (Београд: Љ. Шкодрић, 2015), стр. 347.

117 Љубинка Шкодрић, „’Друштвена одговорност српске жене за наш државни слом’: женско питање у колаборационистичкој штампи”, у: *Колаборационистичка штампа у Србији, Књ. 1*, прир. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић”, 2015), стр. 289–311.

Модел за критику жена у партизанским редовима пренет је из негативне пропаганде усмерене против Црвене армије. Жене у њеним редовима означаване су као „бедне Амазонке”, без икакве борбене вредности и квалитета.¹¹⁸ Поред тога, указивано је како су жене у Совјетском Савезу пре рата морале да издрже све „изопачености”, од статуса „народне својине” и дужности да буду „утеха” сваком мушкарцу, да би затим биле потпуно изједначене са мушкарцима, чак и у рударским пословима. Писано је како жене у Црвеној армији одликују „подмукли” начини борбе („бештије”), за шта су их обучили комунисти. Означаване су као жене убице, изразито непријатних лица.¹¹⁹

Одбојност је морала да буде што потпунија, па су назване „комунистичке вештице”, затим и хермафродити (полувојници-полупроститутке), уз тврдњу да су жене са таквим особинама почеле да се појављују и у окупираној Србији, обучене да врше већа зверства него мушкарци. У Црвеној армији то су наводно већином биле Јеврејке, као и жене које су у таквом друштву постале убице. У сваком случају ратовале су дивљачки, свирепо и подло.¹²⁰

Такав дискурс потврђиван је на примеру неколико „свирепих” партизанки у Србији, „жена-звери”, које су садистички ликвидирале припаднике колаборационистичких оружаних одреда. Међу првим женама оптуженим да су ликвидатори била је партизанка Љубица Стаиловић из Витежева, која се наводно добровољно јављала за такве задатке.¹²¹ Код Јагодине је ухваћена и партизанка Јованка Раушевић, по занимању сестра нудиља родом из Подравске Слатине у Хрватској. Стављена је под „Преки суд” јер је утврђено њено учешће у мучењу и ликвидацији љотићеваца.¹²² На још бруталнији начин потписана је фотографија партизанке Ружице Миленковић (објављена у „Новом времену”) за коју се тврдило да своје жртве убија метком у потиљак, а затим им ножем вади срце из груди.¹²³

118 Аноним, „Бедне Амазонке”, *Ново време*, 17. август 1941, стр. 8.

119 Аноним, „Жене у совјетској војсци”, *Обнова*, 20. август 1941, стр. 3.

120 Е. Н., „Улога жене у рату”, *Обнова*, 28. септембар 1941, стр. 2.

121 Д. М., „Позадина терористичке акције у Србији. Шта откривају заплењене комунистичке архиве”, *Обнова*, 31. октобар 1941, стр. 5.

122 Аноним, „Ухваћена злочинка Јованка Раушевић”, *Ново време*, 14. новембар 1941, стр. 3.

123 Вл. Бијелић, „Разбијена комунистичка банда код Сврачковаца”, *Ново време*, 4. децембар 1941, стр. 3.

Нешто касније епитетом „звер жена” названа је двадесетједногодишња Ружа Милановић, која је као кћи богатих људи из Јагодине отишла у комунисте и убијала љотићевце. Као посебан куриозитет навођен је податак како ју је ухватио њен школски друг љотићевац Милош Војиновић, још док је имала пушку у руци. Војиновић је јавно жалио што није одмах убио Ружу, јер се бојао да ће јој у притвору можда пронаћи и неке „олакшавајуће околности”, тако да је постојала опасност да сачува живот. Ружа по писању колаборационистичке штампе није показивала кајање за своје поступке, изјављујући да је за њене жртве било боље што их је она лично стрељала, јер је као медицинско лице боље познавала анатомију човека него обични борци. Пошто је била одличан стрелац, сваки промашај био је искључен.¹²⁴

Велику пажњу колаборационистичке штампе изазвало је хватање учитељице Наталије Дугошевић, жене партизанског командата Вељка Дугошевића. Обоје су оптуживали за многе злочине у источној Србији.¹²⁵ Није сакривено да се Наталија одлучно држала на саслушању, и да није признала лично учешће у ликвидацијама.¹²⁶ И поред тога инсистирало се на „злочиначкој каријери” ове учитељице, ћерке једног неготинског богаташа, која је у партизанима постала целат. Као посебна гадост истицана је сцена хапшења на једном тавану, где је ухваћена са још тројицом младића, њених љубавника, убрзо после погибије њеног мужа. Код њега је пак у одреду било чак 17 „другарица”, које су после пораза партизана побегле код четника Пилетића, верног пуковнику Михаиловићу.¹²⁷

Објављени су и чланци о учешћу жена у мучењу затвореника у Чачку. Истицано је како су оне биле „већи мајстори од мушкараца” за произвођење мука, и да су затим радо убијале затворенике. За Јеврејку Гутман, наводно необично развијену девојку, тврдило се да је на ужичким улицама умела да удара шамаре старијим људима.¹²⁸

124 Аноним, „’Партизанка’ ’стручно лице’”, *Наша борба*, 7. децембар 1941, стр. 7.

125 Аноним, „И жена убијеног Вељка Дугошевића ухваћена је”, *Обнова*, 2. децембар 1941, стр. 4; Аноним, „Наталија Дугошевић [фотографија са легендом]”, *Ново време*, 11. децембар 1941, стр. 3.

126 Б. Б., „Шта прича на саслушању Наталија Дугошевић, учитељица и вођа једне комунистичке банде”, *Обнова*, 10. децембар 1941, стр. 7.

127 Аноним, „Злочиначка каријера бивше учитељице Наталије Дугошевић. Ћерка неготинског богаташа као целат и бандит”, *Обнова*, 13. децембар 1941, стр. 7.

128 Р. П., „Совјетска Социјалистичка Република Ужице”, *Наша борба*, 14. децембар 1941, стр. 3.

За „зверства” у Ужицу оптужена је и студенткиња медицине Вера, ћерка Веђоње Ивановића, трговца из Чачка, за коју се тврдило да је заробљеницима секла комаде меса. Истицано је како су колаборационистички одреди осим ње ухватили још неколико „девојчура”, а Јездимир Дангић „мистериозног Тита”.¹²⁹ У сваком случају, показивано је да високо образовање девојака није безазлено, јер се знања са студија медицине цинично и сурово примењују на телима заробљених националних бораца. Знање је у таквом дискурсу изједначено са поседовањем деструктивне моћи.

Нису биле боље ни девојке које су студирале права, јер су у партизанима постале део „шареноликог олоша”. Пушиле су „као Турци”, псовале „грозније” него што се могло замислити, и „интимно” шетале са својим „друговима”.¹³⁰ „Изопаченост” и „посрнуло” девојка које су завршиле факултет доказивана је и на примеру правнице Милице Панић-Вељковић из Крагујевца, такође „звер-жене”. Она је као комунисткиња још пре рата робијала, и удала се за радника ВТЗ-а Вељковића. Колаборационистички одреди ухватили су је у селу Забојници са Милицом Урошевић. Потом су набрајана многа злодела и садистичка иживљавања у којима је имала удела. Наводно је „некој” Ангелини ухватила брата, распорили му стомак у кога је ставила кило соли, како би се несрећна жртва што дуже и страшније мучила.¹³¹ Касније су објављене и приче „ослобођених” Гужана о злоделима комуниста, и „отимању” „другарица” да извршавају пресуде.¹³²

Код Лебана је „једна студенткиња” интелектуалка зверски мучила чак 17 четника, а затим их све пострела. Инсистирало се на огорчењу народа због поступака ове „звер-жене”.¹³³ За садистичка мучења четника и сељака из Сијече Реке код Косијерића оптужене су и три сестре Илић, правница Бранка, Живана и Надежда. Поред тога, све

129 Б. М., „Језива зверства црвених бандита у западној Србији. У приземљу суда у Ужицу комунисти зазидали 60 живих људи”, *Обнова*, 11. децембар 1941, стр. 6.

130 [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [II]”, *Ново време*, 5. децембар 1941, стр. 3.

131 Р., „Звер жена, комунистички бандит Милица Вељковић пала је властима у руке”, *Обнова*, 26. децембар 1941, стр. 6.

132 П. П., „Ослобођени Гужани причају... Како су наоружани бандити зостављали недужне грађане”, *Обнова*, 27. децембар 1941, стр. 4.

133 Ст. Ж., „Звер-студенткиња стрела 17 заробљених четника”, *Ново време*, 31. децембар 1941, стр. 3.

три имале су љубавнике међу комунистима.¹³⁴ Истицано је како су у злочинима око Косјерића учествовале и поједине учитељице.¹³⁵ Услед многих ликвидација „једна учитељица”, иначе „крволочног” речника, „сишла је с ума”. Она је била стално пијана, и редовно је организовала алкохоличарске оргије.¹³⁶ Присуство великог броја учитељица у редовима партизана такође је критиковано, као доказ потпуно погрешне просветне политике из периода пре рата.¹³⁷

Непрекидним инсистирањем на образовном нивоу комунисткиња, „жена-звери”, откривало се да је образовни статус жена за колаборационисте постао веома сумњив и узнемиравајући, често приказиван као својеврсна опасност за одржавање стабилности патријархалног друштва.

Антисемитизам, такође, није изостао, али ипак није био у првом плану. Лекарка Марија Леви оптуживана је за нехуман однос према рањеницима у ужичкој болници, што је појачавано истицањем да је она заправо Јеврејка. Осуђен је и њен покушај да се убије парчетом разбијеног стакла у затвору, што је био очекивани чин због суочавања са злоделима за које је била одговорна.¹³⁸ Колаборационисти су повремено истицали да комунисти зверски убијају по наређењу својих команданата Јевреја. Тако је наведен пример „једне партизанке” која је код Свилајнца „једном жандару”, по наређењу претпостављених, на три места пресекла ногу, што је све био део „паклене доктрине”, коју су на темељу неморала и насиља створили Јевреји.¹³⁹

Пљачке, убиства и разврат приказивани су као главне особине комуниста.¹⁴⁰ Промискуитет је био нарочито узнемиравајући, и прона-

134 Аноним, „Језиви злочини комунистичких бандита над нашим живљем. 'Политком' стреља неколико сељака из Сијече Реке, зато што су хтели да славе славу”, *Обнова*, 8. децембар 1941, стр. 7.

135 Аноним, „Злочини зверова”, *Обнова*, 5. децембар 1941, стр. 4.

136 П. П., „Цигани и комунисти”, *Обнова*, 16. септембар 1941, стр. 2.

137 Аноним, „Коме је била поверена будућност српског народа. Професори и учитељи шумски бандити”, *Обнова*, 19. децембар 1941, стр. 6.

138 Аноним, „Марфија 'Леви' покушала самоубиство”, *Ново време*, 14. децембар 1941, стр. 3.

139 Милосав Васиљевић, „Зверство као политички метод”, *Наша борба*, 28. децембар 1941, стр. 10.

140 Аноним, „Из 'партизанског дневника', које је поред осталог материјала заплењен у околини Свилајнца”, *Наша борба*, 2. новембар 1941, стр. 6-7; Аноним, „Одломци из дневника једног 'партизана'”, *Наша борба*, 9. новембар 1941, стр. 5; Аноним, „'Партизани се исповедају'”, *Ново време*, 16. новембар 1941, стр. 3.

лазио се у многим поступцима партизана.¹⁴¹ Сама чињеница да се на једном месту налазе „женске” (које се одевају као мушкарци), „Цигани” и „робијаши”, био је недвосмислен доказ нарушавања друштвеног поретка.¹⁴² Ипак, нису све партизанке имале могућност да неограничено сексуално опште са мушкарцима, јер су морале да иду у борбе. „Салонске другарице” наравно нису имале такве задатке, тако да су могле да дане проводе у оргијању са функционерима, потом и деоби пљачке.¹⁴³ Повремено су објављивана имена руководилица и њихових љубавница.¹⁴⁴

Као важан мотив за одлазак у партизане истицана је жеља омладине за сексуалним општењем. Навођен је и један пример из Београда, где су у Кошутњаку одржавани састанци и врбована омладина за одлазак у шуму. Искоришћен је заплешен дневник избеглице Петра Кодића у којем је он записао како је остварио емотивну везу са дактилографкињом Стаменијом Јелић, ћерком Живојина Јелића из Араповца, као необорив доказ спровођења „слободне љубави” код комуниста.¹⁴⁵ Партизани су приказивани као права распојасана пљачкашка банда која заводи „балавурдију” обећањем укидања власти и увођењем „слободне љубави”, што је био део њихове истрајне борбе против „поретка”.¹⁴⁶

Неконтролисани разуздани секс приказиван је као трајна особина партизана. Навођен је и пример „неке бабе” у околини Смедерева која је мушкој омладини набављала „женске”, што их је и мотивисало да се пријаве у комунисте. Бабина услуга није била бесплатна, јер су јој за посредовање давали да пече пилиће које су претходно крали по селима. Када су колаборационистичке снаге ухватиле ову „партизанску бабу Анујку” (име чувене тровачице из Баната), она је изјавила да је „женске” (најбоље у крају) набављала за једног трговца из села,

141 Аноним, „Одломци из дневника једног ’партизана’”, *Наша борба*, 9. новембар 1941, стр. 5.

142 Т. К., „Две „партизанке’ говоре’”, *Наша борба*, 16. новембар 1941, стр. 3–4.

143 Аноним, „Са антимаасонске изложбе: ’партизанке’ о својим изгубљеним илузијама’”, *Ново време*, 15. новембар 1941, стр. 3.

144 М. П., „Случај професора Павића’”, *Ново време*, 11. децембар 1941, стр. 3; Ђ.И., „За стопама комуниста у ужичком крају’”, *Ново време*, 13. децембар 1941, стр. 3.

145 М. М., „После ослобођења Србије од комунистичког терора. Шта открива један ухваћени ’партизан’”, *Обнова*, 16. децембар 1941, стр. 6.

146 П. П., „Цигани и комунисти’”, *Обнова*, 16. септембар 1941, стр. 2.

а не за „балавурдију”.¹⁴⁷ Иако упечатљива, прича је у суштини била обична сељачка догодовштина, у којој се није могла јасно разазнати улога свих актера, нити истаћи идеолошко-политичка употреба жена за мушку телесну насладу, тако да није разрађивана за конструкцију посебног дискурса.

Зато се упорно инсистирало на спровођењу праксе „слободне љубави” у Ужицу и Чачку под влашћу партизана, а одговорност за такво стање пребацивана је и на пуковника Михаиловића, јер је био у савезу са партизанима.¹⁴⁸ За Чачак се тврдило да су оргије са „познатим женским олошем” организоване у ресторану „Белви”. Свађе око жена биле су свакодневне, а оне су истовремено служиле за денунцијацију.¹⁴⁹ Заправо, колаборационисти су искористили извештаје градске полиције у Чачку с почетка окупације (април и мај 1941), када су се у „Белвију” заиста дешавали такви инциденти, како би их пројектовала на период партизанске владавине у вароши.¹⁵⁰

Ужице је, ипак, као место у коме је деловао наводни „Институт слободне љубави” било много занимљивије за антипартизанску пропаганду. Истицано је како су у вароши сваке ноћи организоване „незапамћене оргије”, којима је руководио Јеврејин Гутман са својом ћерком. Комунисти су у Ужицу основали и „Институт за малолетне девојке” које су побегле од својих родитеља (милом или силом), а њиме је управљао Јеврејин Леви.¹⁵¹ То је био и један од разлога што је касније у штампи посебно истицана вест о погибији Вите Гутман, управнице „Института слободне љубави” у Ужицу.¹⁵² Јевреји су користили сексуалност како би „тровали” омладину, што је било и очекивано, јер комунистичка идеја није била јака, тако да је за мобилизацију младих људи оба пола искоришћавање телесних инстинкта било

147 Р. П., „Међу смедеревским партизанима”, *Наша борба*, 30. новембар 1941, стр. 6.

148 Д. Љотић, „Дража Михаиловић и комунисти”, *Наша борба*, 30. новембар 1941, стр. 2–3.

149 Р. П., „Совјетска Социјалистичка Република Ужице”, *Наша борба*, 14. децембар 1941, стр. 3; Аноним, „Из ослобођеног Чачка и околине”, *Наша борба*, 14. децембар 1941, стр. 7.

150 Милош Тимотијевић, „Проституција у Чачку током XX века”, *Токови историје* 1–2 (2007), стр. 183–184.

151 П. Р., „Конечно уништење комунистичког терора у земљи”, *Ново време*, 2. децембар 1941, стр. 3.

152 Аноним, „Још се не зна тачан број побијених комунистичких вођа”, *Ново време*, 17. децембар 1941, стр. 3.

неизбежно.¹⁵³

До краја се инсистирало на телесним уживањима партизанки, што је потврђивано и извештајима љотићеваца који су током борбе на многим местима у Србији запленили комору комуниста, у којој је било и пуно свилоног женског интимног рубља.¹⁵⁴ Управо је свилено женско рубље, као и чарапе, а затим и козметика, био недвосмислен доказ да је угађање телу, била скривена и дубља идеолошка основа (модернизам) партизанског покрета.¹⁵⁵

Колаборационистичка пропаганда указивала је како су комунисти секс користили и за „мучење” заробљеника. Молбе ухваћених „националних људи” да их као породичне особе пусте кући партизани нису уважавали, уз саракстичне примедбе да ће се њихове жене, ако су младе и лепе, брзо „утешити”.¹⁵⁶ За колаборационисте је симбол жене која код куће верно чека мужа, упркос свим ратним недаћама, био веома важан, заправо најбитнија тачка отпора очувања идеализованог патријархалног поретка, тако да се тај мотив контрастирао са вербалном деструкцијом брака у изјавама комуниста, који су непрестано поручивали како су супруге заробљеника сасвим сигурно пронашле љубавнике.¹⁵⁷ Заробљеници су код партизана подвргавани сваковрсним телесним мучењима, али она духовна била су ипак најопакија, попут питања – „да ли воле жену?” и „како стоје са импотенцијом?”¹⁵⁸ Наредбе да се заробљеник скине, и наг стане пред испитиваче, свакако је било велико понижење, али штампа је инсистирала, пре свега, на „стиду” мушкарца у таквој ситуацији.¹⁵⁹ Деструкција мушкости показивала се и преко истицања активизма лика партизанке са оружјем у руци (симболом сексуалности, мушкости и моћи), које су оптуживане

153 Аноним, „Морално тровање младежи”, *Обнова*, 16. децембар 1941, стр. 2.

154 А. В., „Јевреји финансирају комунистичке банде”, *Ново време*, 19. октобар 1941, стр. 3.

155 Д. М., „Позадина терористичке акције у Србији. Шта откривају заплењене комунистичке архиве”, *Обнова*, 31. октобар 1941, стр. 5.

156 [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [I]”, *Ново време*, 4. децембар 1941, стр. 3.

157 [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [VII]”, *Ново време*, 16. децембар 1941, стр. 3.

158 [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [III]”, *Ново време*, 6. децембар 1941, стр. 3.

159 [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [IV]”, *Ново време*, 7. децембар 1941, стр. 3.

и за кастрирање ухваћених српских добровољаца (љотићеваца) и четника.¹⁶⁰

Ипак, највеће искушење било је отворено нуђење секса, јер се иза партизанки (које могу бити веома zgodне), заправо „крије и гмиже ниско и морално искварено створење”. Посебно узнемирујуће деловале су сцене у којима су сви мушкарци партизани, као у шали, партизанкама дирали груди, мрсили косу и отворено штипали. Инсистирало се да „национално исправни” мушкарци треба да одоле „забави” са партизанкама, чак и у ситуацији када разгрну своја недра, што је био „љубавни позив разуздане вучице, позив своје врсте”, односно бедна „молба за полну услугу”, како то „стручно кажу комунисти”.¹⁶¹

Иако је колаборационистичка штампа комунисте редовно оптуживала за „слободну љубав” и коришћење „женског олоша” за своје политичке циљеве, ипак је осудила поступак партизана који су ухватили две проститутке и казнили их са 20 удараца по туру, јер су имале љубавне односе са непријатељем.¹⁶² Заправо, окупациона и колаборационистичка власт регулисали су проституцију званичним уредбама, која је на тај начин декриминализована. Проститутке су прогањане само ако своју делатност обаваљају изван законских оквира, док корисници њихових услуга нису критиковани.¹⁶³

У исто време јавно испољавање емоција и сексуалности није дозвољавано. Ради чувања „морала” у Смедереву забрањена је шетња парова по „усамљеним местима”, а мушкарци и жене нису смели да седе измешани у мраку биоскопских дворана, већ строго одвојено.¹⁶⁴ Поред тога изостанак формалне процедуре око званичног развода код црквених власти (без обзира која је конфесија у питању), могао је да доведе до судског кажњавања за „двоженство”.¹⁶⁵ Међутим, ако је све

160 Светлана Стефановић, „Једна невиђена врста хермафродита : полувојник – полупроститутка’: анализа колаборационистичке штампе из родне перспективе”, *Колаборационистичка штампа у Србији*, Књ. 3, прир. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић”, 2021), рукопис.

161 [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [VI]”, *Ново време*, 13. децембар 1941, стр. 3.

162 Аноним, „Како изгледа у комунистичким редовима. Дневник једног партизана који је пао у руке одреду војводе Гордића”, *Обнова*, 8. новембар 1941, стр. 4.

163 Ђ. И., „Уредба о сузбијању полних болести”, *Ново време*, 12. јул 1941, стр. 4; Аноним, „Установљење санитетске полиције”, *Обнова*, 24. јул 1941, стр. 4.

164 С. Г., „Мушкарци – десно, а жене – лево седеће у смедеревским биоскопима”, *Ново време*, 22. децембар 1941, стр. 4.

165 И. М., „Осуђен за двоженство иако је разведен од прве жене”, *Ново време*, 2.

било по „обичајима”, промискуитет није био проблем, јер је колаборационистичка штампа отворено писала о томе како сељаци мењају жене, у форми регистровања занимљиве „згоде” и „занимације”.¹⁶⁶ Заправо, све што није реметило владајући патријархални поредак било је дозвољено.

Зато је осуда учешћа жена у редовима партизана била потпуна, али није избегнуто да се помене како су жене могле да буду и жртве комуниста. Неке су у Чачку услед мучења полуделе, да би их комунисти на крају убили.¹⁶⁷ У Ужицу је било још страшније, јер су комунисти затварали угледне жене и тражили од њих да признају фантастичне ствари: „Једна се чак морала заклети да је вештица, да је на метли летела са ветровима, да се провлачила кроз кључаоницу, да је узимала облик вукова, и да се ’активно’ дружила са вукодлацима”. Признање није несрећну жену лишило мука, јер су је и даље тукли по табанима, говорећи да за „вештице нема места у новом социјалном поретку”.¹⁶⁸ У неким другим неименованим местима комунисти су током пљачки вређали и понижавали жене, као у случају једне службенице поште која није пристала да им одмах омогући да узму паре из касе. То је био разлог да јој у уста угурају две прљаве новчанице, и непрестано називају кучком.¹⁶⁹

Ипак, осуда „уживања” комуниста била је доминантнији дискурс, који није морао увек да се своди на идеологију, образовни ниво и „слободну љубав”, већ је могао да се односи и на друштвени статус. Тако је критиковано понашање универзитетског професора Душана Недељковића, који се као комунистички комесар за пропаганду у Ужицу возио луксузним аутомобилом са две Францускиње, гувернанте своје деце, које му је родила супруга, такође Францускиња.¹⁷⁰

Пример глумице Миле Величковић, чланице Народног позоришта у Београду, која је у партизане отишла са својим мужем, такође

новембар 1941, стр. 4.

166 Р. Савић, „Чудно бракосочетаније...”, *Обнова*, 13. септембар 1941, стр. 7.

167 Аноним, „Из ослобођеног Чачка и околине”, *Наша борба*, 14. децембар 1941, стр. 7.

168 [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [X]”, *Ново време*, 23. децембар 1941, стр. 3.

169 [Милош Ђокић], „Шест недеља у канцама комуниста [V]”, *Ново време*, 9. децембар 1941, стр. 3.

170 Р. П., „Појединости о владавини терориста у Ужицу и Чачку. Актери прве и последње совјетске републике у Србији”, *Обнова*, 20. децембар 1941, стр. 7.

је оштро критикован с позиција антимодернистичког дискурса.¹⁷¹ Оштро је осуђивано и учешће „престоничких ’дама’ у комунистичком бандитизму”. Као дидактички примерен поступак истицан је случај из Пожеге, где су четници верни Милану Недићу једној београдској госпођи ударили 25 батина. Била је то Десанка Кораћ, супруга Петра Кораћа, шефа одељења Министарства социјалне политике. Ова рођена Американка доселила се по окупацији „са два радио-апарата” у село Расна код Пожеге и „започела агитацију” скупљајући сељацима да слушају Москву, што је био разлог да је примерено казне.¹⁷² Иначе, Десанка Кораћ заиста је била део партијског актива у селу Расна.¹⁷³

Батинање је свакако било потпуно увредљиво и понижавајуће, али истински умеренија казна у односу на судбину многих ухваћених партизанки, које су често силоване, мучене и ликвидиране, док су проживљавале дугорајну агонију сексуалних уцена, принудних сношаја, абортуса, као и задржавања трудноће, потом и порођаја деце и бриге о њима (или остављања деце) у веома тешким околностима.¹⁷⁴

Хватање „другарица” (партизанки) увек је у колаборационистичкој штампи истицано као велики „успех”, „плен” којим су се хвалили и разметали, јер је имао најпримитивнију „употребну вредност”. Заправо, једине „оргије” у којима су учествовале биле су силовања којима су подвргнуте после заробљавања. Претходно створен изразито негативан дискурс промискуитетних и злочиначких жена које руше друштвени поредак оправдавао је сва насиља која су трпеле по заробљавању, а колаборационистичке снаге које су их хватале уздизане су као ефикасне и пожртвоване јединице које се боре против „звер-жена”.

Један од првих текстова који славодобитно истиче хватање жена у редовима партизана објављен је почетком септембра 1941. поводом

171 Д. М., „Међу комунистичким бандитима, у шуми, налази се једна београдска глумица”, *Обнова*, 1. децембар 1941, стр. 4.

172 Зл. М. Саватић, „Учешће престоничких ’дама’ у комунистичком бандитизму”, *Обнова*, 20. децембар 1941, 6.

173 Јован Радовановић, *Пожега у НОР и револуцији: [1941–1945]* (Пожега: Општински одбор СУБНОР-а Пожеге: СИЗ културе Пожеге, 1986), стр. 466.

174 Горан Давидовић – Милош Тимотијевић, „Жена и рат: ’Друга страна’ окупације 1941–1945. године на простору чачанског краја”, *Зборник радова Народне музеја ХХХИИИ* (2003), стр. 141–186; Љ. Шкодрић, *Положај жене у окупираној Србији 1941–1944*, стр. 82, 98, 102–104, 108–109, 275–276.

борби у селу Раброву.¹⁷⁵ Ликвидације партизанки биле су честе, о чему је континуирано писала колаборационистичка штампа. Тако су љотићевци после борби против партизана између Белановице и Рудника ухватили и три партизанке учитељице, које су и убили.¹⁷⁶ У Влашком Долу код Смедеревске Паланке љотићевци су ухватили партизанског курира Ирену Мункер, а са њом и два комунистичка јатака.¹⁷⁷ Код Горњег Милановца ухваћене су три партизанке.¹⁷⁸ У борбама код Шахроње колаборационистички одреди ухватили су и једну „другарицу из Сарајева”.¹⁷⁹ Између села Жабари и Сибница заробљене су четири „другарице”.¹⁸⁰ У Доњем Дупцу у Драгачеву међу 60 стрељаних комуниста било је и „шест другарица”.¹⁸¹ Приликом хватања партизана Бороте ликвидирани су и „другарице”.¹⁸² Недићеве снаге су и код Пожаревца ухватили „другарице”.¹⁸³

Отпор окупатору 1941. приказиван је и као својеврстан „устанак жена”, и није се огледао само на пољу оружане борбе. Свакодневне обичне појаве, наизглед потпуно тривијалне, откривале су дубину сукоба и страх од угрожавања патријархалног поретка. Тако се поставило и питање да ли жене треба да пуше дуван? Таква пракса код еманципованих жена окарактерисана је као чист снобизам и кокетирање, јер су преко цигарета скретале пажњу на себе. Успостављање „реда” у условима окупације пропагирано је и преко одбацивања „такозва-

175 И. М., „У сукобу код Великог Градишта четници убили три комуниста и ухватили десеторицу међу којима и две жене”, *Ново време*, 11. септембар 1941, стр. 3.

176 Аноним, „Убијено 56 комуниста на Руднику”, *Ново време*, 23. новембар 1941, стр. 3.

177 Аноним, „Ухваћен комунистички курир Ирена Мункер”, *Ново време*, 11. новембар 1941, стр. 3.

178 Аноним, „Код Горњег Милановца ухваћено је 15 партизана”, *Ново време*, 9. децембар 1941, стр. 3.

179 Аноним, „Уништавање комунистичких банди по Србији”, *Обнова*, 3. новембар 1941, стр. 5.

180 Аноним, „Борба против црвеног терора у Србији. Тешки пораз комуниста код Сибнице”, *Обнова*, 5. новембар 1941, стр. 5.

181 Б. Ј., „Крај црвеног терора у Србији. Комунистима више нема спаса”, *Обнова*, 16. децембар 1941, стр. 7.

182 Аноним, „Уништење комунистичке банде злогласног разбојника Бороте”, *Обнова*, 26. децембар 1941, стр. 5.

183 Аноним, „Уништење комунистичких банди у Поморављу приводи се крају”, *Обнова*, 27. децембар 1941, стр. 4.

не еманципације”, што је жене вратило кући.¹⁸⁴ Самосвест ипак није била довољна, па је колаборационистичка управа у поједним варошима окупиране Србије женама и омладини испод 20 година забрањивала да пуше цигарете.¹⁸⁵ Жене су због такве одлуке негодовале, али „морале су се покорити”, док су мушкарци били задовољни, јер је њима на тај начин обезбеђено довољно дувана.¹⁸⁶

„За траговима комунистичких бандита” или „слика и прилика” партизана и партизанки у дискурсу колаборационистичке штампе

За ратну пропаганду увек је најважније да максимизира учешће људи у активностима своје групе, чиме се јача заједнички идентитет посебно на нивоу емоција. Да би била успешна, пропаганда мора да емитује једноставне, уверљиве и лако схватљиве поруке, којима није потребно накнадно тумачење. Увек је најважније систематски и упорно понављати неколико једноставних и основних ствари, што је важило и за писање колаборационистичке штампе о комунистима у окупираној Србији 1941. године.

Дискурс који је ширен у таквој антикомунистичкој пропаганди условио је употребу појмова злочина и злочинаштва, разбојништва и хајдучије, отпадништва, пљачке и силовања, који су преузети из текстова о криминалним делима из међуратне штампе. Овај већ познат и раширен дискурс обogaћен је симболима борбе против комунизма, али и модернизације друштва, који су претили да угрозе идеализовани конзервативно-патријархални поредак. Крајњи циљ свих акција била је контрола и дисциплиновање становништва.

Криминализовање свих поступака партизана, од идеолошко-политичких до оружаних, могло је да има одређено позитивно дејство у јавности, нарочито ако су критиковани стварни поступци и радње, посебно ликвидације, чак и у преувеличаном облику. Међутим, употребљени дискурс био је у супротности са традиционално позитивним вредновањем отпора ауторитету власти (посебно окупационе) у

184 В.цВ., „Да ли жена треба да пуши? ”, *Ново време*, 7. децембар 1941, стр. 7.

185 И. А. М., „Женама забрањено пушење”, *Ново време*, 8. октобар 1941, стр. 4.

186 В. Ј., „Забрана продаја дувана женама и омладини”, *Ново време*, 13. новембар 1941, стр. 4.

култури Срба. Зато је је повезивање партизана са разбојништвом и хајдучијом по много чему било контрапродуктивно.

Поред тога, потпуна деструкција партизана који су сведени на ниво бруталних злочинаца који без нарочите мотивације (покретани само својим патолошким поривима) уништавају Србију, није могло да произведе снажније антикомунистичко дејство. То нарочито важи за праксу демонизације комуниста, и њихове антирелигиозне и антинационалне акције, које су добиле облик неуспеле карикатуре. Посебно неубедљив утисак остављали су текстови о силовањима жена, јер је истовремено ширена пропагандна слика о „слободној љубави” као најјачој идеолошкој подлози комунизма и свакодневной пракси партизана.

То је условило стварање посебног дискурса о женама, који се наслањао на потпуну критику модерности. Еманципација жена изједначена је са телесним, моралним и духовним „посрнућем”. Образовање, политички активизам, промене у начину одевања и понашања, оружана борба, слободно бирање партнера и стварање емотивних веза, означавани су као „вештичарење” и промискутет. Образовање је схваћено као начин стицања моћи жена, које се потом употребљава у деструкцији друштва.

Партизанке су зато на много начина биле изразито опаснији противник него обични партизани, мушкарци, који осим поседовања и употребе бруталне силе, покретане патолошким поривима, ипак нису могли да угрозе конзервативно-патријархално друштво. Жене су то могле, што су партизанке укључене у оружане, пропагандно-организационе и медицинске послове отворено и чиниле. Зато је лик жене-партизанке у антикомунистичком дискурсу добио изразито негативна обележја, од подмуклости до отворене свирепости, уз константну похоту. Створен је лик „жене-звери”, обликована слика непрестаних сексуалних оргија и конструисана примитивна драматургија отвореног нуђења секса. Критика жена делимично је обухватила и особе из буржоаског слоја наклоњеног „левичарењу”, а батинање је приказивано као најумеренија казна коју заслужују.

Заправо, тешка судбина заробљених партизанки која је поред мучења и силовања укључивале најразличитије облике понижења, може се једним делом објаснити и конструкцијом дискурса о „устанку жена”. Партизанке, односно „другарице” како су саркастично називане, биле су зато вредан плен, а језиво кажњавање примерен чин који су и заслуживале због свог вишеструког греха. То је била и порука

свим женама да се морају „покорити”, што се потврђивало и у пољу свакодневице, као што је на пример била забрана пушења.

Дискурс који је обликовала колаборационистичка штампа о комунистима 1941. дао је јасан смисао свим акцијама сламања устанка и масовног кажњавања партизана. Избор и организација појмова који су употребљавани, као и начин њиховог исказивања, најављивали су оштар обрачун са свима који су реметили окупациони режим и колаборационистичку управу. Такви људи, као и њихови поступци, потпуно су дискредитовани и делегитимизовани, чиме се показивало која су једино дозвољена друштвена значења, и ко је њихов заштитник, што је било много важније.

Списак извора и литературе:

Штампа:

1. *Време*, 1940.
2. *Наша борба*, 1941.
3. *Ново време*, 1941.
4. *Обнова*, 1941.
5. *Правда*, 1934, 1937.

Објављени извори:

1. *Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Tom 12. Knj. 1, Dokumenti Nemačkog Rajha 1941.* Београд: Војноисторијски институт, 1973.
2. *Извештаји команде Српске државне сигураности за Окрућ моравски 1941–1944*, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић. Историјски архив: Јагодина, 2001.

Литература:

1. Aleksić D., Vidić L., „Analiza sadržaja vesti u 'Malim novinama' Pere Todorovića”. *СМ : Communication Management: časopis za upravljanje komuniciranjem* 32 (2014): 83–106.
2. Алексић Д., „Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату. Особености окупационе управе”. *Ослобођење Београда 1944*, ур. Александар Животић. Београд: Институт за новију историју Србије: 2010: 52–72.
3. Глишић В., „Жене ужичког краја у устанку 1941. године”. *Ужички зборник* 1 (1972): 193–210.
4. Глишић В., „Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941–1944. године”. *Геноцид над Србима у II светском рату*, ур. Радован Самарџић. Београд: Музеј жртва геноцида, Српска књижевна задруга, 1995: 168–172.
5. Давидовић Г., Тимотијевић М., *Запамћена прошлост: историја равнојораца чачанског краја I : у пламену устанка : рајна 1941. година*. Чачак: Међуопштински историјски архив, Народни музеј;

- Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја; Краљево: Народни музеј, 2002.
6. Давидовић Г., Тимотијевић М., „Жена и рат: 'Друга страна' окупације 1941–1945. године на простору чачанског краја”. *Зборник радова Народној музеја ХХХИИИ* (2003): 141–186
 7. Девих Н., *Партизански њокрећ у Србији 1941–1944*, докторска дисертација. Београд: Н. Девих, 2019.
 8. Ђерић Г., „Шта не критикује критичка анализа дискурса?”. *Култура њолица* 28 (2015): 441–453.
 9. Ђермати Ш., *Најдуцка времена и Србији*. Панчево: Историјски архив, 2009.
 10. Игњатовић Ђ., „Злочин”, у: *Сociолошки речник*, пр. Алјоша Мимича, Марија Богдановић. Београд: Завод за удџбенике, 2007: 668–670.
 11. Игњатовић Ђ., *Кримнологија*. Београд: Правни факултет, 2019.
 12. Јанковић И., *На белом хлебу: смртна казна у Србији 1804–2002*. Београд: Службени гласник: Слио, 2012.
 13. Куљић Т., „Појмовна историја: извори, теорија и критике”, *Токови историје* 2 (2017): 177–207.
 14. Марјановић В., *Иван Бабејић – њоследњи њорски цар Хомоља: хајдучија у Хомољу и Звижду, друго доуњено издање*. Кучево: Магнат; Петровац: Књиџара Првослав Животић, 2000.
 15. Милосављевић О., *Горски цареви: хајдучија у Чачанском и Рудничком округу у другој њоловини 19. века*. Чачак: Међуопштински историјски архив, 2016.
 16. Милановић В., *Propaganda i rat*. Београд: Војноиздавачки завод, 1984.
 17. Мишамблед Р., *Istorija nasilja: od kraja srednjeg veka do danas*. Нови Сад : Академска књига, 2015.
 18. Младеновић И., „Научно-историјски аспекти коришћења анализе дискурса у друштвеним истраживањима”. *Sociologija* 1 (2017): 5-23.
 19. Мраовић М., „'Викторија – Немачка побеђује на свим фронтима': немачка војна сила на страницама штампе“, *Колаборационистичка историја у Србији*. Књ. 2, прир. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2017: 13–46.
 20. Мраовић М., *Ог сурове стварности до алтернативне реалности: њропаганда владе Милана Негића 1941–1944*. Београд: Медија центар „Одбрана”, 2019.
 21. Недељковић С., „Организовани криминалитет као вишезначна поткултура: хајдучија између грађанске и националне идеологије,

- и између народне и националне културе”. *Гласник Етнографског музеја у Београду* 70 (2006): 235–269.
22. Николић К., *Страх и нада у Србији 1941–1944. године. Свакодневни животи под окупацијом*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2002.
23. Николић Р., „Над ’Хајдучијом’ Пере Тодоровића”. *Зборник радова Народне музеја ХХХ* (2003): 45–69.
24. Petranović B., *Srbija u drugom svetskom ratu 1939–1945*. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1992.
25. Пешић М., „Развој појма дискурса као инструмента критичке друштвене анализе”. *Социолошки преглед* 4 (2020): 1260–1278.
26. Пешић М. Стошић С., „Критичка анализа дискурса и политика”. *Српска политичка мисао*, 3 (2019): 391–407.
27. Radenović S., „Propaganda“, *Sociološki rečnik*, ur. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007: 451–453.
28. Радовановић Ј., *Пожега у НОР и револуцији: [1941–1945]*. Пожега: Општински одбор СУБНОР-а Пожеге : СИЗ културе Пожеге, 1986.
29. Ристановић Р., „’Шумски бандити’: Колаборационистичка штампа о Југословенској војци у отаџбини“. *Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944*, Књ. 2, прир. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2017: 95–125.
30. Ристановић Р., „’Комунистичка неман’: извештавање колаборационистичке штампе о Народноослободилачком покрету“, *Колаборационистичка штампа у Србији*, Књ. 1, прир. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2015: 159–190.
31. Ристовић М., „Положај жена у идеолошко-пропагандном речнику колаборационистичког режима у Србији у Другом светском рату”. *Токови историје* 3 (2009): 20–32
32. Симеуновић Д., *Из ризнице отаџбинских идеја: слободарски међаша наше политичке мисли 19. века*. Београд: Војска: Верзал прес, 2000.
33. Слијепчевић С., „О појму политичког дискурса и жанровима у њему”. *Наш језик* 1–2, (2016): 85–97.
34. Стефановић С., „Једна невиђена врста хермафродита: полувојник – полупроститутка’: анализа колаборационистичке штампе из родне перспективе”. *Колаборационистичка штампа у Србији*, Књ. 3, прир. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2021: рукопис
35. Стојановић А., „’Црвене владике’. Српска православна црква на страницама колаборационистичке штампе“, *Колаборационистич-*

- ка шћамћа у Србији 1941–1944, Књ. 2, прир. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2017: 127–148.
36. Стојановић А., Мраовић М., „Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату“, *Колаборационистичка шћамћа у Србији*, Књ. 1, прир. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2015: 17–88.
 37. Тимотијевић М., „Проституција у Чачку током XX века”. *Токови историје* 1–2 (2007): 170–190.
 38. Тимотијевић М., *Таковски усћанак – срћске Цвећи: о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној йолићици значне рејрезентйаћивне кулћуре*. Београд: Филозофски факултет, Историјски музеј Србије, 2012.
 39. Тимотијевић М., „У Краљевини Југославији 1918–1941”. *Рудник : шайаћ висина*, ур. Борисав Челиковић, Милојко Кнежевић. Београд : Службени гласник, 2014: 409–433.
 40. Тимотијевић М., *Злаћо чећника и йарћизана–деконстйрукција једној мића: финансије и ойћор окуйаћору у Србији и Јуославији 1941–1945*. Београд: Службени гласник, 2018.
 41. Чалић М., *Истйорија Јуославије у 20. веку*. Београд: Сlio, 2013.
 42. Шкодрић Љ., „Однос немачког окупатора према домаћим сарадницима у Србији 1941–1944”, *Ослобођење Београда 1944*, ур. Александар Животић. Београд: Институт за новију историју Србије, 2010: 82–93.
 43. Шкодрић Љ., „’Друштвена одговорност српске жене за наш државни слом’: женско питање у колаборационистичкој штампи”. *Колаборационистичка шћамћа у Србији*, Књ. 1, прир. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2015: 289–311.
 44. Шкодрић Љ., *Положај жене у окуйираној Србији 1941–1944*, докторска дисертација. Београд: Љ. Шкодрић, 2015.
 45. Шкодрић Љ., Бонцић Д., „’Стварање идеалног типа српског младића и српске девојке’: просветна политика у колаборационистичкој штампи 1941–1944”, *Колаборационистичка шћамћа у Србији*, Књ. 1, прир. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2015: 215–236.

Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ

РЕЗИМЕ**БОРБА ПРОТИВ „РАЗБОЈНИКА”, „СИЛОВАТЕЉА” И „ЗВЕР-ЖЕНА”: АНАЛИЗА ДИСКУРСА КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПЕ О КОМУНИСТИМА У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1941. ГОДИНЕ**

Борба против партизанског покрета кога су предводили комунисти био је један од главних пропагандних задатака колаборационистичке штампе у окупираној Србији током Другог светског рата. Већ 1941. конструисан је јасан и снажан антикомунистички дискурс, чије се деловање испитује на примеру новинских чланака. Таква врста политике и идеологије одредила је употребу речи и структуру текста, односно производњу искривљене „реалности” у којој су устаници представљени као монструозни злочинци, њихови одреди као разбојничко-хајдучке дружине које пљачкају и силују, а партизанке као зле, промискуитетне и садистичке особе.

Криминализовање свих поступака партизана, од идеолошко-политичких до оружаних, могло је да има одређено позитивно дејство у јавности, нарочито ако су критиковани стварни поступци и радње, посебно ликвидације, чак и у преувеличаном облику. Међутим, употребљени дискурс био је у супротности са традиционално позитивним вредновањем отпора ауторитету власти (посебно окупационе) у култури Срба. Зато је је повезивање партизана са разбојништвом и хајдучијом по много чему било контрапродуктивно. Поред тога, потпуна деструкција партизана који су сведени на ниво бруталних злочинаца који без нарочите мотивације (покретани само својим патолошким поривима) уништавају Србију, није могло да произведе снажније антикомунистичко дејство.

Дискурс о женама наслањао се на критику модерности. Еманципација жена изједначена је са телесним, моралним и духовним „посрнућем”. Образовање, политички активизам, промене у начину одевања и понашања, оружана борба, слободно бирање партнера и стварање емотивних веза, означавани су као „вештичарење” и промискутет. Образовање је схваћено као начин стицања моћи жена, које се потом употребљава у деструкцији друштва.

Конструисани дискурс исказивао се кроз категорије разликовања и искључивања, доминације и дискриминације, с циљем контроле и дисциплиновања становништва. Иза површинске антикомунистичке пропаганде борба против партизана приказивана је као рат против слободног друшта, посебно еманципације жена, а у самом језгру наметаног дискурса налазила се борба против модерности, с циљем одржања моћи конзервативно-патријархалне националне заједнице.

Dr Miloš Timotijević

THE FIGHT AGAINST “ROBBERS”, “RAPERS” AND “THE
BEAST-WOMEN”: ANALYSIS OF THE DISCOURSE OF THE
COLLABORATIVE PRESS ON THE COMMUNISTS IN OCCUPIED
SERBIA IN 1941

Summary

The struggle against the partisan movement led by the communists was one of the main propaganda tasks of the collaborationist press in occupied Serbia during the Second World War. As early as 1941, a clear and strong anti-communist discourse was constructed, the activities of which are examined on the example of newspaper articles. This type of politics and ideology determined the use of words and the structure of the text, i.e. the production of a distorted “reality” in which insurgents were presented as monstrous criminals, their detachments as bandits and robbers who robbed and raped, and partisans as evil, promiscuous and sadistic people.

The criminalization of all actions of partisans, from ideological-political to armed ones, could have had a certain positive effect on the public, particularly if the actual procedures and actions, especially liquidations, were criticized, even in an exaggerated form. However, the discourse used was at odds with the traditionally positive evaluation of resistance to government authority (especially occupation), in the culture of the Serbs. That is why connecting partisans with robbery and banditry was in many ways counterproductive. In addition, the complete destruction of the partisans, who were reduced to the level of brutal criminals who destroyed Serbia without special motivation (driven only by their pathological impulses), could not produce a stronger anti-communist effect.

The discourse on women relied on a critique of modernity. The emancipation of women is equated with physical, moral and spiritual “stumbling”. Education, political activism, changes in dress and behavior, armed struggle, free choice of partners and the creation of emotional ties, were labeled “witchcraft” and promiscuity. Education was understood as a way of acquiring the power of women, which was then used in the destruction of society.

The constructed discourse was expressed through the categories of differentiation and exclusion, domination and discrimination, with the aim

of controlling and disciplining the population. Behind the superficial anti-communist propaganda, the struggle against the partisans was portrayed as a war against a free society, especially the emancipation of women, and at the very core of the imposed discourse was the struggle against modernity, with the aim of maintaining the power of the conservative-patriarchal national community.